

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 1901354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

<i>Ce qui reste du premier gouvernement communiste roumain imposé par Staline</i>	1
<i>Qui finance les activités communistes en Allemagne occidentale</i>	5
<i>Agitation et camouflage bolchévistes au Canada</i>	6
<i>La critique doctrinale du bolchévisme en Yougoslavie</i>	7
<i>Variations et constantes des méthodes de soviétisation économique</i>	9
<i>Une nouvelle offensive contre les linguistes</i>	13
<i>Memento de la « guerre froide »</i>	15
<i>A l'attention des victimes possibles : l'évêque Boris à Paris ?</i>	16

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

<i>Allemagne orientale : Echee du combinat géant sur l'Oder : pièce maîtresse du communisme en Europe centrale</i>	17
<i>Autriche : Les échanges avec les pays satellites</i>	18

<i>Tchécoslovaquie : Les régimes communistes découvrent qu'ils ne peuvent se passer des cadres techniques</i>	19
<i>Disparition de trois journaux communistes</i>	20
<i>Livraisons à l'U.R.S.S. de bateaux pour la navigation intérieure</i> ..	21
<i>Hongrie : La « liberté » de la presse ou la délation organisée</i>	21
<i>Silence sur la Conférence de Londres</i>	22
<i>Roumanie : La Milice, organe de délation et de répression, est la base la plus solide de la République</i> ..	23
<i>Pologne : La nouvelle Constitution</i> ..	23

LE COMMUNISME EN ASIE

<i>Japon : Le jeu stalinien : ouvertures commerciales</i>	26
---	----

LA VIE EN U.R.S.S.

<i>Le meilleur enseignement du monde. — Productivité soviétique</i>	27
<i>La vie de tous les jours</i>	28

Ce qui reste du premier gouvernement communiste roumain imposé par Staline

Au moment où l'armée rouge s'appêtait à pénétrer en territoire roumain, le gouvernement soviétique proclama qu'il n'entendait pas modifier la structure sociale de la Roumanie ni s'immiscer dans ses affaires intérieures.

Cependant, dès le début de 1945, des troubles graves éclataient dans tout le pays, mettant aux prises les unités régulières de l'armée et les manifestants du Front National démocratique (animé par les communistes).

Le Front National exigeait la démission du gouvernement à qui il reprochait les lenteurs de l'épuration et l'ajournement de la réforme agraire.

Dans un grand discours programme prononcé le 7 février au cours d'une réunion publique, le général N. Radesco avait pris position de façon très nette. Il s'était élevé contre les éléments qui, même au prix de l'asservissement du pays à des influences étrangères voulaient précipiter la Roumanie dans le chaos et il avait souligné qu'on ne pouvait, sans manquer à la discipline nationale

la plus évidemment nécessaire, accuser sans cesse les ministres de trahison et de fascisme. Il avait aussi exposé les raisons pour lesquelles la réforme agraire devait être ajournée. Pour exécuter les clauses économiques de l'armistice signé à Moscou le 12 septembre 1944, il faut, disait-il augmenter la production, ce qui est impossible si l'on veut procéder sur le champ à des réformes de structure. D'autre part, les soldats roumains, qui se battent en Hongrie aux côtés de l'armée rouge et qui sont tous, ou presque tous, des paysans n'entendent pas que la réforme agraire se fasse dans leur pays en leur absence. Il ajoutait qu'il défendrait l'ordre à tout prix.

Tous les partis de gauche étaient représentés dans le gouvernement du général Radesco et les communistes y disposaient de six portefeuilles, alors que le parti national paysan de M. Maniu n'en avait que cinq et le parti libéral de M. Brătianu quatre.

Cette prise de position du général Radesco n'arrangea pas les choses : les échauffourées con-

tinuèrent, l'effervescence s'accrut, surtout à Bucarest, à la suite de manifestations antigouvernementales. Le palais royal fut étroitement gardé par les troupes.

Peu de temps après, le général Radesco se plaignait auprès de la Commission de contrôle alliée des ingérences russes dans la politique intérieure de la Roumanie, mais sans résultat.

Pour résoudre la crise, la Commission interalliée de contrôle qui siégeait à Bucarest imagina de préparer la formation d'un nouveau gouvernement de même composition politique, mais dont la présidence serait assurée par une personnalité « moins compromise aux yeux des Russes. »

Ceux-ci réussirent, en invoquant les accords de Yalta qui prévoyaient (on le sait) une action concertée des « Trois » dans les pays en proie à une crise intérieure, à envoyer à Bucarest M. Vychinski, Commissaire du Peuple, adjoint aux Affaires Etrangères de l'U. R. S. S. avec mission de résoudre la crise.

**

Le 27 février 1945 M. Vychinski arrivait à Bucarest. Il se rendit immédiatement au Palais Royal et tandis que tanks et camions chargés de soldats russes patrouillaient devant le palais, il adressait au roi un ultimatum : révoquer le gouvernement Radesco et confier à Petre Groza la mission de former un nouveau cabinet dans lequel les postes les plus importants seraient donnés aux communistes et à leurs alliés. Au même moment, le commandement soviétique procédait à l'occupation du quartier général de l'état-major roumain et des autres édifices gouvernementaux. Les troupes roumaines, à l'exception de celles qui étaient sur le front, furent désarmées ainsi qu'une partie de la gendarmerie.

En demandant la démission du gouvernement, M. Vychinski produisit contre le général Radesco les accusations suivantes :

1. — Qu'il n'était point arrivé à maintenir l'ordre public ;
2. — Qu'il avait empêché le peuple d'exprimer sa volonté et ordonné à l'armée et à la police de faire feu sur des foules « pacifiques » ;
3. — Qu'il avait préparé un complot contre l'armée rouge et dans cette intention avait concentré dans la capitale des troupes roumaines s'élevant à 70.000 hommes.

Toutes ces accusations étaient dénuées de tout fondement.

Le 1^{er} mars, le roi résistait encore à sa demande, mais à trois heures de l'après-midi Vychinski sortait du palais. Il avait présenté au roi

la liste du nouveau gouvernement et l'avait accompagnée de coup de poing sur la table. En partant il clapa la porte tellement fort que des morceaux de plâtre tombèrent. Il exigeait une réponse avant la fin de la soirée.

Comme le mécanisme de consultation mutuelle et d'action commune prévu à Yalta ne fonctionnait pas, le roi céda à la force.

Et c'est ainsi que le lendemain 2 mars, *Romania libera*, journal communiste, put enfin annoncer la bonne nouvelle: « le bourreau Radesco a été chassé du pouvoir ».

Le but poursuivi par le gouvernement soviétique et ses instruments en Roumanie était atteint. Le gouvernement présidé par Petre Groza, complètement soumis au Parti communiste et à l'Union Soviétique, était imposé au pays.

Quelles étaient les personnes qui formèrent le gouvernement ?

Le gouvernement imposé en Roumanie par Staline était constitué comme suit :

Président du Conseil des Ministres : Dr Petre Groza, agrarien, très communiste ;

Vice-président du Conseil des Ministres: M. George Tataresco, libéral ;

Sous-secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil des Ministres : Emil Bodnaras, communiste ;

Ministres sans portefeuilles :

— Emil Hatieganu, représentant du parti national paysan ;

— Mihail Romniceanu, représentant du parti libéral ;

Ministre des Informations : Prof. Constantinesco-Iassi, communiste ;

Ministre des Affaires Etrangères : M. George Tataresco, libéral ;

Ministre des Affaires Intérieures : M. Teohari Georgesco, communiste ;

Ministre de la Défense Nationale : Général Rascanu ;

Sous-secrétaire au ministère de l'air : Général Ernil Gheorghiu ;

Ministre de la Justice : Prof. Lucretiu Patrascanu, communiste ;

Ministre de l'Economie Nationale: Bejean, libéral du groupe Tataresco ;

Ministre des Mines et du Pétrole : M. Tudor Ionesco, socialiste ;

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris (1^{er}).

Ministre des Finances : M. Alexandrini, libéral du groupe Tataresco ;

Ministre de l'Agriculture : M. Zaroni, communiste ;

Ministre des Communications : M. Gheorghiu-Dej, communiste ;

Ministre de l'Industrie : M. Maurer, socialiste ;

Ministre de l'Education Publique : M. Stefan Voitec, socialiste ;

Ministre aux Cultes et aux Arts : le Prêtre Burducea, communiste ;

Ministre de la Santé : Prof Dr. Bagdasar, indépendant.

**

Des 19 membres qui formaient ce gouvernement :

- 7 étaient des communistes purs ;
- 4 libéraux, dont 3 de la fraction de George Tataresco et 1 du groupe de M. Dinu Bratiano ;
- 1 agrarien ;
- 3 socialistes ;
- 1 national paysan ;
- 2 sans parti ;
- 1 indépendant.

Les communistes étaient donc les plus nombreux.

A la tête de ce gouvernement se trouvait le Dr. Petre Groza, un homme sans autorité aucune et dont nous dirons tout à l'heure ce qu'il est exactement. Le seul homme qui comptât dans ce gouvernement était M. George Tataresco, ancien premier-ministre, ancien ambassadeur à Paris, homme d'une vaste expérience politique. Il était peut-être convaincu qu'il pourrait « sauver » le pays, qu'il pourrait surmonter les difficultés qui s'accumulaient de plus en plus, bien que de tous côtés on le mit en garde.

Les ministres communistes les plus valeureux, à peu près tous formés à Moscou étaient Gheorghiu Dej ; Teohari Georgesco ; Lucretiu Patrascanu ; Emil Bodnaras.

Ni Mme Anna Pauker ni M. Vasile Luca ne figuraient encore dans le sein de ce gouvernement, mais ils ne tardèrent pas à y entrer.

Enfin on ne peut oublier la présence de M. Zaroni dans le rang des ministres, homme simple ne sachant même pas écrire et dont le nom sera lié à une riche série d'anecdotes aussi humoristiques que tristes. Ancien cocher de M. Petre Groza, il ne possédait aucune instruction, pouvait à peine signer. Il fut nommé ministre de l'agriculture malgré lui, justement pour que les communistes puissent avoir les mains libres pour diriger ce département à leur gré.

Les autres membres de ce gouvernement étaient sans valeur réelle à l'exception des représentants du parti national paysan et du parti libéral.

Installé le 6 mars 1945, ce gouvernement commença à exécuter les ordres du Parti communiste roumain, ordres qui venaient du Kremlin.

Ce premier gouvernement n'était pas promis à une longue durée. Bientôt, à peu près tous les ministres qui n'étaient pas communistes disparurent.

Ce que sont devenus à l'heure actuelle les membres de ce gouvernement

M. Petre Groza, le président du Conseil des ministres, continue d'être président mais cette fois-ci d'un gouvernement qui est purement communiste et complètement soumis au Kremlin.

M. George Tataresco, vice-premier ministre et ministre des Affaires Etrangères, a été écarté du gouvernement en 1947 et il est à présent emprisonné à Jilava. Il est question de lui faire un procès.

M. Emil Bodnaras, Sous-secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil des ministres, est devenu général d'armée et ministre des Forces Armées de la R.P.R.

M. Emil Hatieganu, le représentant du parti national paysan, a été révoqué, puis condamné ; à présent il purge sa peine.

M. Mihail Romniceanu, le représentant du parti libéral, a été condamné ; il est mort en prison.

M. Constantinesco-Iassi, ministre des Informations, est devenu vice-président et a gardé le ministère des Informations.

M. Teohari Georgesco garde le même ministère des Affaires Intérieures.

Le général Rascano, ministre de la Défense nationale, a été écarté, condamné et emprisonné.

Le général Ermil Gheorghiu a été écarté du ministère de l'Air et condamné à 10 ans de prison.

M. Lucretiu Patrascano, ministre de la Justice, quoique communiste de longue date, fut accusé de déviationnisme, écarté du gouvernement. Il se trouve à présent dans une maison d'aliénés.

M. Be'ean, écarté et condamné, est en prison.

Le Prof. Tudor Ionesco a été remplacé et condamné. Il est en prison.

M. Alexandrini, écarté et condamné, est en prison.

M. Zaroni, l'illustre illettré qui fut ministre de l'Agriculture, a été remplacé. On n'a pas jugé utile de le condamner et il vit actuellement en liberté. Les anecdotes qui courent sur son compte dans tout le pays suffisent à sa peine.

M. Gheorghiu-Dej a eu de l'avancement ; il est devenu premier vice-président du Conseil des Ministres.

M. Maurer, ministre de l'Industrie, a été remplacé. Il est libre.

M. Stefan Voitec, qui fut ministre de l'Education Publique, a été remplacé. Il est en liberté.

M. Burducea, qui fut ministre aux Cultes et aux Arts, a choisi la liberté en s'évadant à temps en Yougoslavie et de là en France.

Le Prof. Bagdasar est mort en 1946.

Ainsi des 19 ministres de ce premier gouvernement imposé à la Roumanie par la Russie :

5 ministres, tous communistes, gardent toujours leurs postes.

3 ministres ont été « libérés de leurs fonctions » et se trouvent en liberté ;

6 ministres ont été arrêtés et se trouvent en prison ;

1 ministre a été arrêté récemment et sera bientôt jugé.

1 ministre est mort en liberté ;

1 ministre est mort en prison ;

1 ministre, communiste, est devenu fou et se trouve dans un hospice d'aliénés ;

1 ministre, communiste, a choisi la liberté.

**

Le gouvernement roumain actuel est formé seulement de communistes. Il comprend une équipe communiste dure formée par : Gheorghiu-Dej, Anna Pauker, Vasile Luca, Teohari Georgesco, I. Chisinevski, Emil Bodnaras et Constantinesco-Iassi et d'autres communistes ou sympathisants qui occupent les différents ministères, mais qui sont fréquemment « libérés de leurs fonctions ».

Depuis le premier gouvernement installé en Roumanie par Staline le 6 mars 1945, plus de 75 ministres ont été nommés, limogés et arrêtés ; la majeure partie des « libérés de leurs fonc-

tions » se trouvent en prison, dans les hospices d'aliénés ou en état de surveillance continue.

La carrière de Patrascanu

De tous ces hommes qui ont joué ou qui jouent encore un rôle dans la démocratie populaire roumaine, il en est deux dont le destin mérite une attention particulière : Lucrèce Patrascanu et Pierre Groza.

Le premier, accusé de titisme, vient de voir son procès s'ouvrir à Bucarest. Le second est encore président du Conseil. Les deux ont un point commun : leur origine bourgeoise.

Après la première guerre mondiale, le père de Patrascanu avait connu des moments difficiles. Il avait, en effet, alors que les Allemands occupaient Bucarest, mis sa plume au service de l'ennemi et, la guerre finie, l'épithète de « traître » était toujours accolée à son nom. C'est donc dans un milieu généralement hostile que grandit le jeune Lucrèce. Traité en paria, il apprit dès l'enfance à haïr ses compatriotes et leur nationalisme outrancier. Ainsi sans doute s'explique son penchant pour les autres parias roumains, les communistes.

Ce petit pays d'environ 18 millions d'habitants, menacé sans cesse par le colosse soviétique, était en effet profondément hostile aux amis de l'U.R.S.S.

Devenu avocat, Patrascanu se lia avec Anna et Marcel Pauker, qui l'utilisaient comme intermédiaire entre la classe bourgeoise et le Parti. Il joua ce rôle avec un certain succès et réussit à persuader les démocrates de gauche que, pour lutter contre la droite, les communistes pouvaient être des alliés précieux.

Quand les bourgeois du parti de Maniu défilèrent le poing levé comme les adeptes des Fronts populaires occidentaux, il marqua un point. Il en marqua un autre en 1937 lorsqu'il conclut avec Maniu un gentleman-agreement aux termes duquel si Maniu arrivait au pouvoir il s'engageait à laisser le libre passage à l'Armée rouge pour créer un deuxième front à l'Allemagne en cas de guerre entre la France et le III^e Reich. En échange, le Parti communiste s'engageait à soutenir Maniu dans sa lutte contre la réaction. Dans ce marché, ce n'était pas Maniu qui était gagnant.

Lorsque, le 21 juin 1941, la Roumanie déclara la guerre à l'U.R.S.S., Anna Pauker et la plupart des chefs communistes roumains se trouvaient à Moscou. Patrascanu restait à Bucarest le seul porte-parole du Parti communiste. Interné dans un camp de concentration, il fut rapidement libéré après une intervention de Maniu auprès du Maréchal Antonesco. En juin 1944, il signa avec Maniu, Bratianu, chef du parti libéral, et Petresco, président des sociaux-démocrates, l'acte de constitution du bloc démocratique.

Lorsque fut constitué, en août 1944, le gouvernement de la Libération, Patrascanu devint ministre de la Justice. Il partit bientôt pour Moscou conclure l'armistice entre l'U.R.S.S. et la Roumanie. De retour à Bucarest, le Parti communiste lui confiait la mission d'empêcher le rétablissement de l'ordre dans le pays, de façon à fournir aux Russes le prétexte à intervenir dans les affaires intérieures de la Roumanie.

Le Parti communiste provoquait les désordres et, lorsque le ministère de l'Intérieur envisageait des mesures, Patrascanu opposait son veto. Chaque mois, le gouvernement était remanié, et à chaque remaniement, un communiste de plus entra au gouvernement.

Patrascanu sentit alors qu'à mesure que le nombre des communistes augmentait au sein du gouvernement, son rôle diminuait. Aussi, dès le début de 1945, demandait-il à Constantin Viz-

sianu, ministre des Affaires Etrangères, de lui délivrer un passeport diplomatique : « pour une circonstance extrême », prétextait-il.

Quelques semaines plus tard, le 5 mars, des unités de l'armée rouge occupèrent les ministères et Vychinski, venu à Bucarest pour résoudre la « crise chronique », arracha, par la ruse et par les menaces, le consentement du roi Michel pour la création d'un gouvernement dominé par les communistes.

Malgré l'opposition d'un certain nombre de ses camarades qui le suspectaient déjà de déviationnisme bourgeois, Patrascanu conserva son portefeuille. Mais, se sentant de plus en plus abandonné, il essaya de renforcer sa position en renouant avec les bourgeois les rapports qui lui avaient, dans le passé, assuré un prestige au sein de son propre parti. Dans le plus grand secret, il rencontrait des amis de Maniu qu'il informait sur la tactique dictée par Moscou aux communistes roumains. Les hommes de Maniu avertissaient à leur tour les représentants des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne, qui se trouvaient ainsi en état de riposter avec à-propos.

Anna Pauker découvrit bien vite l'origine des fuites et, systématiquement, communiqua à Patrascanu des renseignements faux.

C'est parce que Patrascanu lui avait fait part de l'intention des Russes de relâcher leur étreinte sur l'Europe orientale, afin de ne pas aggraver la tension internationale, que Tataresco, ministre des Affaires Etrangères, adressa à ses collègues du gouvernement un memorandum, diffusé dans tout le pays, où il attaquait violemment la politique du gouvernement. Ce document servit à Anna Pauker pour limoger Tataresco.

Patrascanu persuada également Maniu, en toute bonne foi, que les communistes craignaient la formation à l'étranger d'un contre-gouvernement roumain qui serait reconnu par les Anglo-Saxons. Aussi, lorsque quelques jours plus tard un pilote se présenta chez Maniu et lui offrit ses services pour s'enfuir clandestinement, celui-ci, qui ne tenait pas à quitter la Roumanie, désigna-t-il sans méfiance pour le voyage les membres les plus importants de l'opposition, qui furent immédiatement arrêtés ainsi que Maniu qui revendiqua toutes ses responsabilités dans cette affaire.

Peu après, Patrascanu fut publiquement attaqué par le ministre de l'Intérieur. Contraint de donner sa démission du gouvernement, il fut ensuite exclu du parti et finalement emprisonné.

Le destin de Groza

Plus heureux fut, jusqu'ici, le destin de Pierre Groza, encore aujourd'hui président du Conseil.

Groza, malgré ses origines bourgeoises, a choisi le communisme, il y a de nombreuses années, à une époque où ce choix n'était pas sans danger. Pour lui, le triomphe du communisme dans le monde est certain. Il ne faut donc pas s'opposer à son expansion inévitable mais au contraire tout tenter pour « être dans le coup ». « Dans notre espace, confiait-il à un de ses amis en 44, il n'existe que deux grandes puissances : l'Allemagne et la Russie. Puisque l'Allemagne est vaincue, s'opposer à l'U.R.S.S. serait tout aussi déraisonnable que la tentative d'un poisson de vivre sur la terre ferme » (Cujus regio ejus religio).

Grâce à cette attitude, Groza se maintient à son poste. Il laisse mourir en prison ses meilleurs amis. Il accepte qu'un de ses fils se trouve comme otage à Moscou, où il mène une vie misérable, cependant que son fils aîné, venu à Paris pour se spécialiser dans la médecine, semble moins disposé à se sacrifier pour la carrière paternelle et tente d'émigrer aux Etats-Unis. Avant

d'être arrêté, Maniu avait dit à Groza : « *Un jour, vos enfants auront honte de vous !* » La prophétie n'a pas tardé à se réaliser.

Groza est la caution bourgeoise de la démocratie populaire. L'essentiel pour lui est de ne point gêner la politique d'Anna Pauker et du Parti communiste. Il tient son rôle à merveille. Il est vrai qu'il ne travaille jamais. S'il se lève avec l'aube, c'est pour faire une longue promenade et jouer au tennis pendant une heure et demie. Puis il rentre chez lui prendre un bain et se rend vers 11 heures à son bureau, où il reçoit des visiteurs à qui il raconte les dernières anecdotes. Après son déjeuner, qu'il prend vers 1 heure, il fait une longue sieste, et il termine sa journée par une promenade en compagnie d'amis dans les quartiers de villas de la capitale. Ne faisant rien, il ne peut commettre de faute. Quant à ses propos, personne n'y attache d'importance, tellement il dit de choses invraisemblables. Ce bavard, de plus, est rusé. Ses aventures féminines sont d'ailleurs son sujet de prédilection. Il

donne même sur sa vie amoureuse des détails piquants à ses enfants. A ses amis, il fait tâter ses biceps et admirer sa denture, intacte malgré ses 66 ans. Il se pose en arbitre de l'élégance. Il feint l'incohérence avec tant d'art que toute la Roumanie le tient pour un peu déséquilibré. La famine de Moldavie — qui fit, selon les statistiques, plus de 100.000 morts — ne l'empêcha pas de continuer à se faire photographier avec son plus éclatant sourire. La classe sociale à laquelle il appartenait est aujourd'hui derrière les barbelés des camps de concentration ou travail, en esclavage, au canal Danube-Mer Noire. L'église de son père — prêtre orthodoxe — prie pour Staline. Groza, le bourgeois bolchévik, sacrifie tout ce qui avait donné un sens à sa vie passée pour être accepté par ceux qui prétendent représenter l'avenir.

Est-ce que tous ces reniements et toutes ces trahisons lui seront à la longue plus profitables qu'ils ne le furent à Patrascanu, traître comme lui et comme lui bourgeois ?...

Qui finance les activités communistes en Allemagne occidentale ?

VOILA une question intéressante qui retient l'attention de la revue publiée en Allemagne par Mme Marguerite Bubber-Neumann, l'*Aktion*, du mois de février 1952. Mme Bubber-Neumann est la veuve d'un ancien leader communiste, déportée elle-même en Sibérie, puis livrée en tant qu'Israélite à l'Allemagne hitlérienne par les Soviétiques. On n'a pas oublié son témoignage capital — et ses accents émouvants — au procès Kravtchenko.

L'article auquel nous faisons allusion s'intitule « *15 millions de marks allemands au P. C. d'Allemagne* ». Il comporte, en gros, deux parties, la première consacrée à l'évaluation des besoins en argent des organisations communistes dans la République fédérale, la seconde analysant les filières par lesquelles les fonds sont mis à la disposition du Parti et de ses cellules. Nous en extrayons les passages les plus importants.

Les "besoins" du P.C.A.

Le P.C. d'Allemagne doit faire face à trois séries d'obligations financières découlant pour lui :

- a) de l'entretien d'un « appareil » aussi nombreux que coûteux ;
- b) de l'organisation des grèves et autres manifestations populaires ;
- c) de l'entretien pris entièrement en charge des « instructeurs » envoyés en Allemagne de Bonn, de Berlin et de la zone soviétique en général.

« *Le Parti communiste a organisé ces derniers temps dans la République fédérale toute une série de vastes grèves, dont les plus importantes ont eu lieu à Hambourg et à Brême ; pour ce faire, il disposait de moyens financiers puissants...* »

« *Le P.C.A. entretient de tous les partis allemands le plus nombreux et le plus coûteux « appareil » ; il emploie et paie plusieurs milliers de permanents. Dans la seule province de Dusseldorf, l'organisation communiste compte 220 permanents à charge. Dans chacune des organisations communistes des dix autres provinces d'Allemagne occidentale, il y a plus de 500 permanents*

payés par le Parti. Dans les organisations de district et dans les organisations locales, il y a au moins 1.000 autres permanents entretenus par le Parti. Le coût de cet « appareil » est de 1,5 millions de marks par an, au minimum ». (1 mark = plus de 80 francs, N.D.L.R.).

Les responsables régionaux « touchent » pour frais divers 125.000 marks par mois, de la part du Comité central, sans compter la somme de 40.000 marks mensuellement au titre de la propagande locale. Ces deux seuls postes représentent approximativement 2 millions de marks par an.

La presse absorbe des sommes considérables. Bien que faible, la presse communiste « entretient six imprimeries à Dusseldorf, à Hambourg, à Francfort, à Stuttgart, à Munich et à Hanovre. Le tirage total des journaux communistes n'est que de 120.000 exemplaires. A supposer que tous les exemplaires soient vendus, la recette totale de la vente ne peut procurer au maximum que 390.000 marks. Les dépenses mensuelles se chiffrent à 600.000 marks, de sorte que la presse communiste accuse tous les ans un déficit de plusieurs millions de marks. »

Les organisations para-communistes aggravent encore les charges financières des communistes allemands. « *La plus importante d'entre elles est la F.D.J. (Jeunesse Démocratique Allemande, N. D.L.R.). Elle ne dispose par elle-même d'aucun moyen de financement, étant donné que ses adhérents se recrutent parmi les jeunes n'ayant pratiquement pas d'argent. Néanmoins, l'Union de la jeunesse entretient un « appareil » de permanents plus nombreux encore que le P. C. lui-même. Par exemple, dans la Basse-Saxe, 21 employés de l'Union de la Jeunesse touchent plus de 6.000 marks par mois, dans la province de Nordrhein-Westfalen, l'Union comporte 55 permanents appointés. La F.D.J. coûte au Parti communiste d'Allemagne environ 100.000 marks par mois, soit 1 million et un quart par an.* »

« *A ce qui précède il convient d'ajouter un véritable bataillon de soi-disant instructeurs en-*

voyés de la zone soviétique pour remplir des tâches bien définies, et notamment de faire en sorte que le P. C. d'Allemagne occidentale s'en tienne à la « ligne » politique désirée par Moscou... Outre ces tâches, les prétendus instructeurs organisent les grèves massives et le soi-disant combat pour la paix... Chacun de ces instructeurs perçoit, suivant les activités qu'il exerce, une somme variant entre 500 et 800 marks par mois. A côté des instructeurs venus de l'Est, il y en a d'autres recrutés à l'Ouest... Le coût de ces derniers est de 75.000 à 100.000 marks par mois.»

S'y ajoutent : frais de mission, frais de voyages et autres dépenses accessoires. Quant aux grèves, celles de Hambourg et de Brême ont coûté au bas mot 400.000 marks. Par ailleurs, pour entretenir l'esprit combattif des ouvriers, un certain nombre d'instructeurs spécialisés travaillent dans les usines même, et sont partiellement appointés par le Parti. Coût : 15.000 à 20.000 marks par mois.

Viennent ensuite les subventions au syndicat communiste, au parti de l'action socialiste (= une fraction du parti social-démocrate hostile au Dr Schumacher, et entraînée dans le sillage du P. C.), à l'Association Allemagne-U. R. S. S. (pour environ 900.000 marks alors que le parti de l'action socialiste se voit allouer 30.000 marks par mois). Compte tenu de l'Union de la Jeunesse et des autres organisations périphériques, les subventions atteignent un total de 10.800.000 marks par an. Ne sont pas compris dans ce chiffre les dépenses « exceptionnelles » telles que celles entraînées par l'organisation de manifestations monstres contre la destruction, par les autorités britanniques, de l'ancienne base navale d'Heligoland, manifestations qui à elles seules ont coûté 350.000 marks.

En définitive, « on arrive à un déficit total d'environ 15 millions de marks par an. »

Comment ces « besoins » sont-ils couverts ? Partiellement par des cotisations, pourrait-on penser. En réalité les cotisations rapportent des sommes insignifiantes :

« D'après les évaluations des autorités gouvernementales de Bonn, le Parti communiste d'Allemagne occidentale, qui ne compte que 170.000 adhérents, est de tous les partis politiques allemands numériquement le plus faible. Une bonne partie des membres se recrute parmi les chômeurs et parmi les ouvriers manœuvres n'ayant qu'un salaire minime. Tous ceux-là sont pratiquement dispensés de verser la cotisation. »

D'autre part, ainsi que nous l'avons remarqué plus haut, les adhérents à l'Union de la Jeunesse sont dans une situation pécuniaire analogue. Par ailleurs, la vente de la presse communiste est elle aussi largement déficitaire.

Alors, d'où vient l'argent ?

« En partie des bénéfices provenant de l'organisation du commerce inter-zonal illégal auquel participent activement et le Parti communiste et les organisations périphériques. De la zone soviétique, des envois de papier-journal arrivent en Allemagne occidentale par milliers de tonnes; un seul de ces envois, portant sur 7.000 tonnes de papier, a rapporté 11 millions de marks. Une autre transaction portant sur 8.000 articles de sports revendus en Allemagne occidentale, a procuré le bénéfice de 900.000 marks environ. »

Une liste officielle ne contenant pas moins de 48 firmes commerciales a pu être établies ; ces maisons de commerce, tirant leurs revenus du commerce illégal avec l'Est ne peuvent faire moins que d'offrir aux organisations communistes de l'Ouest une « aide financière ». Cette source a été reconnue pour la première fois à l'occasion de la réunion, tenue à Berlin, en novembre 1951, par l'Union Syndicale communiste.

Ces deux principaux moyens de financement ne sauraient être touchés par la loi portant l'interdiction du P. C. en Allemagne occidentale. La seule mesure vraiment efficace serait l'institution d'un contrôle strict sur le commerce illégal, source de profits appréciables pour le Parti communiste allemand.

Agitation et camouflage bolchévistes au Canada

LA Pravda du 14 février publie un télégramme Tass d'Ottawa, rendant compte d'une conférence du Parti ouvrier progressiste du Canada. Cette conférence « adopta un nouveau projet de programme intitulé : La voie du Canada vers le socialisme ».

« Le projet sera soumis aux adhérents du Parti et sera définitivement confirmé par le 5^e Congrès du Parti au printemps 1953. »

On voit que l'Agence Tass est convaincue d'avance que le projet, soumis aux adhérents, sera « définitivement confirmé par le congrès » — ce qui permet de se faire dès à présent une idée tout aussi définitive du genre de démocratie en vigueur et en honneur dans ce Parti.

« En présentant le projet, le président du Comité national du Parti, Lesly Morris, insista sur les nouvelles conditions créées au Canada du fait que les milieux dirigeants canadiens ont trahi les intérêts du Canada au profit des U.S.A.,

en dépouillant ainsi le Canada de son indépendance nationale. Morris soulignait qu'il y a au Canada les conditions requises pour constituer une coalition nationale sous la direction de la classe ouvrière pour résister aux impérialistes américains et à leurs agents canadiens, et pour triompher d'eux... Une nouvelle conception de la démocratie populaire assurera de nouvelles conditions à la partie française du Canada, où la lutte pour l'autodétermination se combine avec la lutte contre la domination américaine et pour l'indépendance nationale. »

Cette phraséologie se dénonce d'elle-même comme *Made in Russia*. Pour ne laisser subsister aucun doute, un des orateurs intervenant dans le « débat », M. Tim Back, affirmait catégoriquement que « la seule menace de guerre vient des Etats-Unis, alors que l'U.R.S.S. et les démocraties populaires veulent la paix. »

Il ajoutait :

« Depuis que les communistes canadiens, voici 30 ans, constituèrent notre Parti, le peuple cana-

dien, dirigé par la classe ouvrière, a maintenant l'entière possibilité de réaliser le socialisme dans notre pays en convertissant la démocratie parlementaire en une démocratie populaire. »

Nul ne peut donc s'y tromper: le « Parti ouvrier progressiste » n'est que le continuateur, le succédané, le camouflage du parti ci-devant communiste, mais moscotaire aujourd'hui comme hier. Les mots d'ordre contenus dans le programme ne laissent d'ailleurs subsister aucun doute à cet égard :

Répudiation par le Canada de toute alliance semblable à celle du Pacte Atlantique ; retrait des troupes canadiennes de Corée et d'Allemagne ; soutien de la lutte émancipatrice des peuples coloniaux ; pacte de paix entre les 5 Grands, faire de l'O.N.U. un instrument de paix ; liquidation des bases aériennes américaines au Canada ; lutte contre les restrictions imposées par les U.S.A. aux échanges avec l'Est.

Tout le monde aura compris, au Canada et ailleurs.

La critique doctrinale du bolchévisme en Yougoslavie

DEPUIS le mois de mars 1951 paraît en français la revue yougoslave « *Questions actuelles du socialisme* » dont le but est d'« *apporter une contribution au débat qui se déroule... sur les problèmes contemporains soulevés par le tour anti-démocratique et hégémoniste qu'a pris la politique étrangère du gouvernement de l'U.R.S.S.* »

Si l'on tient compte des numéros parus jusqu'à présent on peut constater que deux thèmes occupent une place dominante dans cette revue: le premier consiste effectivement en une critique vigoureuse du régime soviétique, axée pour l'essentiel sur une critique de la bureaucratie ; le second dans l'élaboration des principes sur lesquels le P. C. yougoslave entend édifier sa révolution.

C'est évidemment le premier aspect qui apparaît comme le plus valable et le plus solide. Les attaques extrêmement timides et prudentes des premiers temps de la rupture se sont transformées en une offensive générale. En fait, la critique du régime ne diffère guère, pour l'essentiel, des accusations portées par Trotski et ses disciples, bien que leurs noms ne soient jamais cités et sous cette réserve que les théoriciens du P. C. yougoslave prennent pour objet des phénomènes actuels. Les théories élaborées par les dirigeants soviétiques apparaissent comme une tentative de justification de la bureaucratie. Dans « *Questions actuelles* » elles sont l'objet d'une double confrontation avec les œuvres de Marx, Engels, Lénine dont elles trahissent les leçons ; avec la réalité soviétique qui leur inflige un démenti perpétuel.

On lira de ce point de vue avec intérêt l'article de Radovan Lalitch, sur *La crise des lettres soviétiques* (n° de mai-juin 1951), celui de Maxo Batché sur *La critique et l'auto-critique en U.R.S.S.* (juillet-septembre 1951).

Mais l'étude la plus intéressante est celle de Pachitch : « *La théorie marxiste de l'Etat et le révisionnisme contemporain* » (mai-juin 1951). Pachitch montre la déformation subie par les thèses de Marx, Engels, Lénine dans la théorie stalinienne de l'Etat.

Effectivement, au dépérissement de l'Etat envisagé par Lénine, Staline substitue le renforcement constant de l'appareil étatique, expression de la bureaucratie. Si bien qu'on aboutit à cette formule à tout le moins paradoxale de Staline :

« *Un développement suprême du pouvoir de l'Etat en vue de la préparation des conditions nécessaires au dépérissement du pouvoir étatique, voilà la formule marxiste* » (*Le marxisme et la question nationale*, traduction serbo-croate).

Comme le souligne justement Pachitch, cette formule passe sous silence la question de savoir en quoi consiste ce processus de dépérissement. En fait, on aboutit à cette absurdité que le renforcement de l'Etat devient la condition essentielle de son dépérissement.

En réalité, on assiste à un renversement des valeurs. Primitivement le pouvoir étatique est renforcé dans le but de construire une société socialiste. Mais bientôt c'est la consolidation du pouvoir qui devient la tâche essentielle de la construction socialiste. Ainsi le moyen se transforme en fin, et la bureaucratie prend pour objet le maintien de ses propres privilèges. Cette thèse est exposée en clair par le professeur soviétique Youdine :

« *La consolidation de l'Etat soviétique par tous les moyens est la condition nécessaire de l'édification du socialisme et maintenant du communisme ; c'est également une des lois les plus importantes du développement de la société soviétique... Voilà pourquoi la tâche du raffermissement de l'Etat soviétique par tous les moyens est la tâche principale, aussi bien à l'époque actuelle que dans l'activité future concernant l'édification d'une société communiste... le nouvel accroissement du communisme sera proportionnel au degré de perfectionnement de notre appareil étatique et économique, »*

Toutes ces critiques du régime soviétique ne se sont organisées que tardivement par rapport à la rupture. Les explications fournies par les théoriciens yougoslaves sur les raisons de ces critiques tardives demeurent assez embarrassées. C'est ainsi que Milovan Djilas écrit :

« *Et même quand le conflit avec le P. C. de l'U.R.S.S. eût éclaté (conflit que nous n'avions pas cherché ni désiré et dont nous entrevoyions à peine l'énorme portée idéologique et internationale) nous avions d'abord cru que les choses étaient en règle avec le P. C. de l'U.R.S.S. en ce qui concerne la théorie, qu'il n'y avait là-bas que désaccord entre la pratique et la théorie. Au début, nous nous en tenions à ce que la pratique offrait d'indéniable évidence. Nous dénoncions leurs mensonges et leurs calomnies et nous interpellions le côté moral de la question. De là, chez nous, une certaine réserve à nous engager dans des controverses théoriques... Cependant, le conflit se développant et s'aggravant de plus en plus, et l'expérience — aussi bien l'expérience de nos rapports avec eux que celle de notre propre évolution intérieure — s'accumulant de plus en*

plus, on découvrirait chaque jour plus clairement que le désaccord entre la théorie et leur pratique n'était point fortuit. Et qu'ils avaient même révisé et falsifié leur théorie dans le but de justifier leur pratique non-socialiste...

« ... Finalement, la pratique seule devait décider qui a raison du point de vue théorique. »

(Numéro de mars-avril 1951).

En réalité, il apparaît peu vraisemblable que des théoriciens comme Djilas ou Moche Pijade n'aient pas au moins soupçonné les faiblesses et les falsifications idéologiques du P.C. russe avant 1948 et que la pratique seule leur ait ouvert les yeux.

**

Sur le plan de l'élaboration doctrinale du P.C. yougoslave, on peut retenir trois points importants parmi les problèmes traités dans les « Questions actuelles » :

1. — Dans le numéro de novembre-décembre 1951, Milovan Djilas s'élève contre le dogmatisme marxiste :

« L'étude des œuvres marxistes nous aide seulement à acquérir une base générale philosophique, idéologique, méthodologique. Mais elle n'est pas suffisante, non seulement pour comprendre les phénomènes et les tâches actuelles, mais même pour nous former la base en question. »

« Nombreux sont ceux qui pensent que pour être bon marxiste et théoricien du marxisme il suffit de connaître Marx, Engels et Lénine, comme si leurs idées n'étaient point le fruit de tout le développement social en général jusqu'à leur époque, et comme si, d'autre part, l'accumulation de la praxis révolutionnaire, scientifique et autre et les changements des rapports dans le monde actuel n'imposaient aucun développement ultérieur de leur théorie. »

Plus loin, Djilas ajoute :

« Pour bien comprendre ces problèmes, il est de première importance de se libérer de la manie des citations et du dogmatisme... »

Cette critique est importante en ce sens qu'elle paraît réagir contre la tendance à considérer le marxisme comme un dogme définitif dont il s'agit simplement de faire une application mécanique. L'article de Djilas semble esquisser la thèse d'un marxisme pris comme méthode, comme instrument de travail et susceptible d'être enrichi par de nouveaux développements.

2. — Cette position possède son corollaire dans l'exigence inévitable d'une liberté de discussion pleine et entière au sein du parti. De ce point de vue, les théoriciens multiplient les mises en garde contre les dangers de leurs propres bureaucraties. Le remède essentiel proposé par eux est évidemment l'appel à une participation sans cesse plus large des masses populaires.

Cependant, le problème qui subsiste est de concilier la discipline du parti, fondée sur l'acceptation du marxisme, avec la liberté de discussion.

« La lutte des opinions peut découvrir des différences chez des gens qui ont le même point de départ, c'est-à-dire le matérialisme dialectique, et le même but, le socialisme. Elle développera donc encore plus la science, la théorie, elle élargira devant les masses laborieuses et le parti les horizons de leur activité pratique. Mais il se peut qu'il y ait d'autres différences. Dans quel cas, de

quelle manière le parti — c'est-à-dire sa majorité — prendra-t-il alors des mesures appropriées ? Si les conceptions en question représentent la base idéologique d'une activité hostile, si elles rassemblent les forces dont l'activité, dans la pratique signifie ou devient une lutte contre la ligne du parti... il est évident que le parti... a le devoir de prendre des mesures appropriées contre les éléments éventuellement (souligné par nous) hostiles... »

Et Djilas préconise comme mesure pratique le critère suivant :

« On ne peut discuter de la ligne du parti quand le parti est en action... On peut et on doit discuter de la ligne du parti librement et publiquement, la critiquer, la compléter et la changer pendant son élaboration. Mais quand cette ligne est une fois fixée... il faut appliquer les décisions. »

(Questions actuelles, mai-juin 1951).

Autrement dit, c'est la majorité du parti qui fixe la ligne. C'est ce que confirme la résolution adoptée à la 4^e réunion plénière du C.C. du P.C.Y. (juin 1951). Cette résolution donne aux membres du P. C. yougoslave le droit d'exprimer leur point de vue personnel, soit oralement soit dans la presse. Mais les organisations du parti ne sont tenues d'étudier que les résolutions et les directives des congrès et des forums du parti.

On en revient en fait à peu près à la formule de centralisme démocratique telle qu'elle était pratiquée au sein du parti bolchévique à l'époque de Lénine. Le problème est de savoir quelles applications pratiques a reçues jusqu'ici cette conception et dans quelle mesure c'est bien la majorité du P. C. yougoslave qui décide de la ligne. Quelles que soient en effet les critiques dirigées contre la bureaucratie soviétique, il est vraisemblable que le P.C.Y. conserve encore les méthodes et les habitudes de cette bureaucratie, ainsi du reste que le reconnaissent certains leaders yougoslaves comme Djilas.

3. — Si le P. C. yougoslave entend lutter contre le monopole bureaucratique, il n'est pas question qu'il abandonne le monopole du parti unique. La démocratisation doit être purement intérieure. C'est ce que précise Kardelj dans le numéro de juillet-septembre :

« On écrit beaucoup actuellement à propos de la supériorité du système de « partis multiples » sur le système du « parti unique ». En réalité l'évolution de la démocratie socialiste ne peut tendre à remplacer le système du « parti unique » par le système de « partis multiples » « car tout système de partis est une particularité de l'époque capitaliste » (souligné par nous). Dans ce sens, le système du parti unique de la dictature du prolétariat n'est lui-même qu'un reste de cette époque qui passe. Il ne s'agit donc pas de créer dans la démocratie socialiste un système de partis multiples mais bien de faire dépérir le système de parti unique en même temps que l'Etat. Il faut rejeter les fictions surannées que les rapports et la participation des citoyens à la gestion des intérêts communs ne peuvent s'assumer que par l'intermédiaire des partis... Dans les questions d'intérêt commun, les gens ne se décident pas d'après leur appartenance à tel ou tel parti, car les partis perdront toute raison d'être, mais d'après leur opinion personnelle sur la chose. C'est justement pour cette raison que les organismes sociaux doivent être organisés de telle sorte que chaque volonté individuelle puisse y trouver son expression. C'est là aussi le sens de notre lutte

pour une participation toujours plus large des masses à la gestion de l'Etat et pour l'auto-gouvernement du peuple travaillant dans tous les organismes de la vie sociale. »

Ce passage préconise comme forme de la démocratie socialiste une extension toujours plus large de la participation des masses à l'exercice du pouvoir. Dans ce sens, les conseils ouvriers ont voulu être un premier pas. A la limite, on aboutirait à une démocratie des producteurs qui exerceraient directement leur pouvoir à chaque échelon du système social.

Deux points sont cependant à souligner. L'affirmation que « *tout système de partis est une particularité de l'époque capitaliste* » prolonge la conception stalinienne. Elle s'en écarte cependant sur un point important : alors que la bu-

reaucratie stalinienne considère le P.C. comme une institution immuable et comme la seule expression de la classe ouvrière, Kardeľj au contraire soutient que le P.C. yougoslave n'est qu'une forme transitoire, imparfaite, qui doit, elle aussi, dans un avenir plus ou moins éloigné, se résorber.

Si l'on admet cette thèse, les difficultés pratiques ne sont pas pour autant résolues. D'une part, le système du parti unique demeure un monopole qui risque d'entrer en conflit avec les multiples formes de la gestion démocratique des moyens de production. D'autre part, le processus de dépérissement du parti unique n'est pas indiqué et l'on peut penser que son auto-destruction pose exactement les mêmes problèmes que le dépérissement du pouvoir étatique en régime stalinien.

Variations et constantes des méthodes de soviétisation économique

DANS un important article publié par le *Bolchevik* (mai 1951) le président du Conseil de la République démocratique populaire de Tchécoslovaquie, Antonin Zapotocky, a défini avec précision où se termine pour le Parti communiste la période de « prise du pouvoir » et où commence celle de l'« édification planifiée de la production socialiste » :

« La révolution sociale et le renversement du pouvoir politique capitaliste sont les conditions indispensables à l'édification du socialisme, mais ce n'en sont que les prémisses. »

« La tâche essentielle ne se présente qu'après la destruction définitive du pouvoir politique du capitalisme, qu'après l'élimination du désordre économique qui sévit en période de lutte aiguë, alors qu'on a achevé le relèvement de l'économie nationale et que l'on peut passer à la planification de la production socialiste. »

L'« industrialisation socialiste » ne commence donc qu'au moment où le parti unique, instrument de la bolchevisation, a terminé l'investissement de l'Etat (1), où il est devenu le maître absolu du pouvoir politique, et où il a radicalement supprimé les bases matérielles de toute opposition en confisquant non seulement les libertés publiques, mais encore les sources de la propriété privée par la nationalisation des industries et la mainmise étatique sur le commerce.

L'exemple de la Tchécoslovaquie

Zapotocky le précise encore en ce qui concerne la Tchécoslovaquie. De 1945 à 1948, dit-il, eut lieu « la lutte entre le prolétariat et la bourgeoisie pour le pouvoir politique ». Les « succès » remportés par « les travailleurs sous la conduite du P. C. » ont été marqués, d'après sa description, par la confiscation de la puissance économique : « *Ils ont réussi à nationaliser la grande industrie, ouvrant ainsi une brèche dans la production capitaliste privée, restée intacte jusqu'à lors. Ils ont limité l'exploitation du travail et le pouvoir politique du capitalisme.* » Mais, aussi

longtemps que le pouvoir absolu des communistes n'était pas suffisamment établi, « *ils n'ont pas encore pu procéder à l'édification planifiée de la production socialiste. C'est seulement après février 1948 que les masses laborieuses ont été en mesure de l'entreprendre.* »

Du plan biennal au plan quinquennal

Jusqu'au coup d'Etat communiste du début de l'année 1948, l'action gouvernementale (déjà contrôlée et dirigée par le P.C.) se limitait donc en Tchécoslovaquie aux deux tâches suivantes :

1. — « Révolution sociale » et « renversement du pouvoir politique du capitalisme » ;

2. — Remise en route de l'industrie détruite par la guerre, c'est-à-dire « relèvement de l'économie nationale » et « élimination du désordre économique ».

Ce second point était l'objet du *plan biennal* (1946-1948) : « *A la fin de 1948, le plan économique biennal, plan de relèvement et de renouvellement de l'ancienne industrie détruite par la guerre, fut exécuté avec succès. Le premier plan quinquennal gottwaldien a débuté.* »

En passant du *plan biennal* au *plan quinquennal*, on est passé du domaine de la « lutte sociale » à celui de l'« édification du socialisme » :

« Ce plan quinquennal est déjà, dans son ensemble, un plan d'industrialisation socialiste pour notre pays, il ne se contente pas de relever l'économie nationale et de la développer sur des bases anciennes. Il prévoit une nouvelle orientation et une réorganisation. La nécessité de réorganiser radicalement l'ancienne économie et toute sa structure s'impose de plus en plus nettement à mesure que progresse la réalisation des tâches fixées par le premier plan quinquennal. »

La distinction entre les tâches économiques de simple « reconstruction » et celles de l'« industrialisation socialiste » est donc extrêmement nette dans le schéma de Zapotocky.

Mais par quoi s'est-elle traduite pratiquement pour la Tchécoslovaquie ?

La mainmise sur les travailleurs, la réduction de la main d'œuvre en esclavage, selon le modèle du « socialisme » soviétique, étaient déjà

(1) Voir B.E.I.P.I. : *Variations et constantes des méthodes de soviétisation de l'Etat.*

réalisées par les nationalisations du plan biennal. Ce n'est pas une *transformation sociale* qu'apporte l'« industrialisation socialiste » : c'est une *transformation économique*, c'est une certaine *orientation* donnée à l'industrialisation, où les motifs et les buts « socialistes » s'effacent complètement devant les nécessités politiques et économiques de la guerre froide que mène le Kremlin. Il s'agit 1° d'intégrer la Tchécoslovaquie au système soviétique en la détachant complètement du système économique occidental, et 2° de développer, en priorité absolue, les bases et les moyens d'une économie de guerre. L'exposé de Zapotocky, quoique discret, est très clair à ce sujet. L'industrie légère tchécoslovaque est condamnée parce qu'elle se fondait sur des échanges avec les nations non soviétiques :

« *L'industrie bourgeoise se fondait sur le développement excessif (pourquoi donc excessif ? la suite le dira : parce que c'était aux dépens de l'industrie de guerre) de l'industrie légère et s'orientait vers l'exportation de marchandises de consommation : textiles, chaussures, verres, etc. La Tchécoslovaquie ne possédait pas en propre de matières premières : elles étaient achetées à l'étranger.* »

Le Kremlin a réclamé un développement intensif de l'industrie lourde, et l'a même imposé plus accentué qu'il n'était prévu d'abord :

« *Il est apparu, dès la première année du quinquennal, que la réorganisation et la nouvelle orientation devaient être plus radicales et plus rapides qu'on ne l'avait d'abord prévu.* »

En février 1950, Gottwald indique au Plenum du Comité Central du P. C. « *à quoi devait tendre la réorganisation de notre industrie : développer l'industrie lourde... déceler les réserves qui existent dans notre industrie lourde, principalement dans l'industrie mécanique lourde, et diriger les investissements principalement vers ces branches... Ces indications du camarade Gottwald ont sensiblement élargi et approfondi la ligne fondamentale du plan quinquennal de réorganisation.* »

La signification de l'« industrialisation socialiste »

Zapotocky note l'un des premiers résultats : « *La part des pays à économie planifiée dans notre commerce extérieur est passée de 45 % en 1949 à 54 % en 1950.* » Ce qui signifie qu'en 1949 la Tchécoslovaquie faisait encore 65 % de son commerce avec les nations libres, et seulement 46 % en 1950.

Mais il ne cache pas quelle est la signification fondamentale de l'« industrialisation socialiste » ainsi conçue :

« *L'industrialisation socialiste signifie la possibilité pour nous d'apporter une aide aux démocraties populaires amies qui édifient également le socialisme et, de ce fait même, elle renforce l'internationalisme prolétarien et le camp de la paix...* »

« *Nous savons que la réforme socialiste de l'économie nationale en Tchécoslovaquie n'est pas seulement une affaire intérieure. Nous savons que chaque tonne de charbon ou d'acier en sus du plan, chaque mise en marche anticipée d'une usine, chaque pourcentage d'élévation dans le rendement du travail portent un coup aux impérialistes et à leurs agents, ainsi qu'à leurs plans qui visent à déclencher une nouvelle guerre mondiale.* »

« *L'industrialisation socialiste dans notre pays implique un renforcement du camp mondial de la paix.* »

Le but de l'« industrialisation socialiste » est donc clairement défini : il s'agit de *renforcer la puissance* du « camp » groupé sous le règne de Staline ; c'est une politique de guerre froide et de préparation militaire. La seule originalité de l'économie et de la société soviétiques est d'organiser un système cohérent et contraignant pour la restriction maxima de la consommation et la mobilisation intégrale en vue des productions non consommables.

Exactitude matérielle du schéma de Zapotocky

Le schéma de Zapotocky est applicable à la Tchécoslovaquie et aux autres « démocraties populaires » de l'Europe orientale, sous réserve cependant du fait qu'il contient une inexactitude matérielle et deux omissions :

1. — Le plan biennal tchécoslovaque n'avait pas été réalisé avec un succès aussi indiscutable que le prétend Zapotocky après coup ;

2. — Zapotocky passe sous silence les « confiscations de biens ennemis » opérées par l'U.R.S.S. en 1945, qui ont exercé une influence capitale sur la structure économique de l'Europe orientale ;

3. — il passe également sous silence les facteurs économiques réels, dépendant de la « guerre froide », qui ont déterminé le « tournant » des années 1948 et 1949, et amené Gottwald (et le Kremlin) à « s'apercevoir » au début de 1950 que le plan quinquennal tchécoslovaque (et les plans économiques des autres « démocraties populaires ») ne correspondait plus, sous sa forme primitive, aux nécessités nouvelles.

Il faut d'abord examiner ces trois points pour comprendre dans quelles conditions se développe la soviétisation économique de l'Europe orientale.

Echec partiel du plan biennal en Tchécoslovaquie

En 1949, Zapotocky n'était pas aussi affirmatif qu'il l'est en 1951 au sujet du plan biennal.

Il déclarait au IX^e Congrès du P.C. tchécoslovaque (*Rude Pravo*, 27 mai 1949) : « *Dans de nombreux secteurs les prévisions du plan n'ont pas été réalisées... L'industrie du bâtiment, reconstruction et construction, et l'agriculture sont restées loin derrière les prévisions.* »

A l'auto-critique consentie sur le moment a succédé aujourd'hui la transfiguration légendaire faite après coup, qui est elle aussi une pratique constante du bolchevisme stalinien. Pour une appréciation exacte du processus d'« industrialisation » dans les pays satellites, il faut tenir compte de cette optique déformante qui considère comme acquis des résultats qui n'ont jamais été obtenus.

Les confiscations de « biens ennemis »

D'autre part, il ne faut pas oublier qu'au lendemain de la capitulation hitlérienne, l'U.R.S.S. s'est attribué en Europe orientale « la succession allemande » : elle a décrété la confiscation à son profit de tous les « biens ennemis ».

Or, la « succession allemande », c'était presque toute l'économie orientale. La pénétration du capitalisme allemand dans les pays balkano-

danubiens était importante déjà avant la guerre; elle s'accroît à partir de 1939-1940 : dans les pays annexés ou occupés, les Allemands mirent directement ou indirectement la main sur les banques et les firmes industrielles ; ils confisquèrent ou rachetèrent les actions étrangères (principalement françaises, belges et anglaises). Le capital allemand avait aussi poussé fort loin sa pénétration dans les pays « alliés » ou « satellites » de Berlin (Hongrie, Bulgarie, Roumanie) tant par la mainmise sur les banques que par la formation de « sociétés mixtes » germano-hongroises, germano-roumaines et germano-bulgares.

À la défaite de l'Allemagne, les gouvernements polonais et tchécoslovaque rentrèrent en possession des positions acquises par les Allemands dans leur système bancaire et industriel. Au contraire, en Hongrie, en Roumanie et en Bulgarie, l'ensemble de la succession allemande échut à l'U.R.S.S., conformément aux décisions de Postdam.

Donc, dès le début de l'expérience de soviétisation en Europe orientale, la bourgeoisie nationale des différents pays de la zone soviétique était partiellement dépossédée : elle avait déjà perdu, depuis l'occupation hitlérienne, une part notable de ses positions dans le système bancaire et industriel au profit du capital allemand.

En Pologne et en Tchécoslovaquie, ces « biens ennemis » furent presque totalement nationalisés d'emblée (l'U.R.S.S. ne se réservant, à titre de « butin de guerre », que certaines industries ou certaines usines, en nombre limité) ; en Roumanie, en Hongrie et en Bulgarie, ils devinrent propriété soviétique : mais c'était une propriété de type capitaliste, sous forme de participations majoritaires à des sociétés anonymes et cette circonstance, comme nous le verrons, fut un obstacle à la « socialisation ».

Les incidences de la guerre froide en 1948-1949

Les pays d'Europe orientale tombés en 1944-45 dans la sphère d'influence soviétique, avaient pour caractéristique commune d'être (à l'exception de la Tchécoslovaquie) peu industrialisés. Ils se lancèrent dans une politique d'industrialisation suggérée par leur situation « arriérée » et accélérée par l'idéologie communiste. Les premiers « plans économiques » visaient, comme le dit le schéma Zapotocky, à « reconstruire », « renouveler » et « développer » l'ancienne industrie.

Mais les machines et le matériel d'équipement lourd nécessaire à l'industrialisation faisaient défaut : l'Occident en procura, car l'U.R.S.S. était incapable d'en fournir. Les fournitures de cet ordre faites par les Soviétiques se limitent à des restitutions de matériel confisqué en Allemagne, en Hongrie et en Roumanie à titre de « prises de guerre » ou de « réparations ». La tension soviéto-américaine a commencé en 1947 à prendre un caractère aigu, néanmoins pendant toute l'année 1948, l'Europe orientale continue à recevoir d'Occident les fournitures industrielles de base.

En janvier 1949, Moscou institue le « Conseil pour l'assistance économique mutuelle » afin d'accélérer l'intégration des « démocraties populaires » à l'économie soviétique. Des mesures radicales sont décidées par le Kremlin, et elles ont pour conséquence de bouleverser les plans économiques des différents pays. La « nouvelle orientation » NE VISE PAS UNE ACCELERATION DE L'INDUSTRIALISATION proprement dite, mais UNE REGULATION DE L'ECONOMIE DE LA ZONE SOVIETIQUE AU PROFIT DIRECT ET IMMEDIAT DE L'U.R.S.S. Au IX^e Congrès du

P.C. tchécoslovaque, Zapotocky n'en fait pas mystère (*Rude Pravo* du 27 mai 1949) : « *Puisque nos exportations doivent être dirigées vers l'Est, notre production doit être adaptée à cette nouvelle orientation* ». En 1938, la Tchécoslovaquie exportait 0,7 % de ses produits en U.R.S.S.; en 1949, elle en exporte déjà 16,5 %.

L'intégration à l'économie soviétique, la rupture progressive avec l'économie occidentale auront pour résultat de compromettre décisivement l'industrialisation des « démocraties populaires ». Encore en 1949, la Pologne et la Tchécoslovaquie passeront des accords commerciaux avec la Grande-Bretagne, l'Italie et la France. Mais c'est en 1949 également que le Congrès américain adopte la loi étendant à l'Europe occidentale le régime des licences d'exportation, afin d'empêcher la sortie des marchandises susceptibles de renforcer le potentiel de guerre de la zone soviétique. L'envoi en Europe orientale de matériel d'équipement en est partiellement arrêté, un coup sensible est porté aux plans quinquennaux des « démocraties populaires » : leur industrialisation rapide est devenue impossible.

L'U.R.S.S. a le dessous dans la guerre froide économique, son potentiel de production ne lui permet pas d'aider efficacement les « démocraties populaires » et de remplacer l'apport occidental. C'est pour porter remède à cette situation que le Kremlin a mis sur pied le palliatif (insuffisant) du combinat Bohême-Silésie-Saxe.

Le combinat Bohême-Silésie-Saxe

Sous la direction de l'U.R.S.S. s'élabore une sorte de « Ruhr orientale » bâtie sur la conjonction des industries allemandes, tchécoslovaques et polonaises. Mais elle est encore à l'état de projet. Les plans prévoient qu'en 1955, le combinat Bohême-Silésie-Saxe produira annuellement 125 millions de tonnes de houille. Il est peu vraisemblable que, même avec les méthodes les plus radicales, ce résultat puisse être atteint.

D'autre part, le point faible reste le minerai de fer. Malgré leur optimisme obligatoire, les plans ne comptent pour 1955 que sur 6 millions de tonnes de production annuelle. Il faudrait donc faire venir d'Ukraine et en général d'U.R.S.S. un important appoint. Le transport sera difficile et coûteux. Déjà, les Soviétiques entreprennent l'amélioration du réseau ferroviaire et mettent en chantier un canal Dniepr-Mer Noire-Danube.

Quoi qu'il en soit, ces mesures véritablement de fortune ne réussiront pas de longtemps (et peut-être jamais) à compenser l'absence de fournitures occidentales dont le monde soviétique s'est privé en choisissant de continuer et d'intensifier la guerre froide.

L'« industrialisation socialiste »... ... sans industrialisation

Telle est la véritable raison pour laquelle les « plans » économiques des « démocraties populaires » ont dû être profondément modifiés entre 1948 et 1950. LES MOYENS D'UNE INDUSTRIALISATION RAPIDE ONT DISPARU EN EUROPE ORIENTALE. Sous prétexte d'« accélérer l'industrialisation », c'est en réalité une « nouvelle orientation », et fort différente, qui est donnée par le Kremlin à l'économie des pays satellites.

Certes, il y a et il y aura de plus en plus « planification de la production ». Le monde soviétique est un monde « économiquement faible », non seulement parce que le marxisme-léninisme stalinien s'est implanté dans des pays

« industriellement arriérés », mais encore parce que l'efficacité, la « productivité » soviétiques restent notablement inférieures à celles de l'économie occidentale. Le Kremlin cherche à organiser dans le glacié européen une utilisation rationnelle des ressources existantes au profit de son économie de guerre. La « construction du socialisme » chez les satellites fait toujours partie du vocabulaire officiel, mais en réalité, elle est reléguée au second plan.

Il ne s'agit plus, en Europe orientale, de créer avant tout une société nouvelle et une industrie nouvelle. L'effort communiste se limite à deux objectifs connexes :

1. — Assurer ou maintenir le pouvoir absolu de l'appareil communiste sur chaque nation ;

2. — maintenir le pouvoir absolu du Kremlin sur chaque appareil communiste national (exemples : liquidation de Clémentis, maladie mortelle de Dimitrov).

La soviétisation des « démocraties populaires » ne manifeste absolument aucun autre élément « nouveau » ou « révolutionnaire », tout se ramène exactement à cette mise en tutelle, ou à cette réduction en esclavage. L'étatisation des économies nationales les a placées dans la main du Kremlin, qui contrôle les différents Etats et leur personnel gouvernemental. La « soviétisation » se ramène à une exploitation pure et simple, à laquelle ne préside aucune autre considération que les exigences de la guerre froide et le renforcement du personnel militaire. Plus encore que ne le suggérerait le schéma de Zapotocky, les faits montrent qu'en Europe orientale « industrialisation socialiste » signifie purement et simplement soumission absolue aux besoins économiques immédiats de l'U.R.S.S. L'industrialisation elle-même, telle qu'elle était projetée de 1945 à 1948, est, soit progressivement, soit carrément abandonnée : l'exemple le plus net est celui de la Bulgarie.

Arrêt total de l'industrialisation bulgare

La population bulgare, en 1939, était rurale dans la proportion de 81 % ; la Bulgarie était avec la Roumanie (80 %) le pays le plus agricole des actuelles « démocraties populaires » (elle n'était dépassée que par la Yougoslavie : 85 %).

La Bulgarie échappe partiellement au schéma de Zapotocky : le « renversement du pouvoir capitaliste » s'est effectué avant la nationalisation des industries, laquelle n'a commencé qu'en décembre 1947. Il y a deux raisons à cela :

1. — Le faible volume de l'industrie bulgare, qui n'avait qu'une importance très secondaire dans la vie nationale ;

2. — Les titres de propriété industrielle que s'était attribués l'U. R. S. S. : comme en Hongrie et en Roumanie, la propriété soviétique directe a constitué un obstacle à la nationalisation ; celle-ci risquait en effet d'entraîner ou de suggérer une expropriation des possessions russes (selon un mécanisme analogue à celui par lequel l'Iran dépoussa l'A.I.O.C.).

Les décrets de nationalisation de décembre 1947, étendus à toutes les banques et à l'industrie entière, exceptèrent les participations étrangères (principalement soviétiques), qui étaient protégées juridiquement par les traités de paix.

Le premier plan quinquennal fut élaboré sous l'influence de Dimitrov et adopté par le V^e Congrès du P.C. bulgare en décembre 1948. La résolution du Congrès déclarait : « La tâche principale du plan quinquennal est l'édification du socialisme en Bulgarie, par l'industrialisation et l'électrification du pays ». Par rapport à 1939, la

production métallurgique devait être multipliée par 22, la construction de machines par 34 ; la Bulgarie, pays agricole, deviendrait rapidement un pays industrialo-agricole. Il n'en reste aujourd'hui que le mot d'ordre d'« industrialisation » qui, naturellement, a été conservé. Mais cette « industrialisation » est devenue en fait une intégration pure et simple à l'économie soviétique. Au plenum du Comité Central du P.C. bulgare, en janvier 1950, Tchervenkov indiquait comme buts nouveaux : *accroître à tout prix la production agricole et la production des minerais destinés à l'exportation*. Il n'est plus question de l'électrification du pays, chère à feu Dimitrov. Les Bulgares sont ramenés par l'U.R.S.S. au rôle de cultivateurs et de fournisseurs de matières premières.

Le « tournant » de 1948-1949 dans la guerre froide économique a eu pour conséquence de conduire le Kremlin à sacrifier radicalement l'industrialisation des pays les plus arriérés. Tandis que la Pologne et la Tchécoslovaquie doivent coûte que coûte poursuivre leur effort et, comme disent Zapotocky et Gottwald, « déceler les réserves qui existent dans l'industrie lourde », le Kremlin renonce à poursuivre l'industrialisation de la Bulgarie, de la Hongrie, de la Roumanie : il leur demande leurs produits agricoles et ne leur fait développer que l'extraction des matières premières (fer, charbon, pétrole, etc.).

Ainsi, le « renforcement du camp mondial de la paix », qui prime toutes les autres considérations, a entraîné l'arrêt de l'industrialisation dans les pays d'Europe orientale les moins développés. Partout et toujours, le système et l'idéologie soviétiques sont étroitement soumis aux exigences de la guerre froide.

L'Allemagne fait exception

L'Allemagne soviétique est le seul pays auquel le schéma de Zapotocky ne s'applique en aucune manière : en effet, 55 % de la production industrielle de la zone orientale appartient au système capitaliste :

1. — L'industrie privée allemande représente 30 % de la capacité de production de la zone ;

2. — 25 % appartiennent aux « S.A.G. », sociétés par actions aux mains des Soviétiques. Le statut national — mais non point le statut économique et social — des S.A.G. a été transformé à partir du premier trimestre 1950. Les S.A.G., qui étaient intégralement la propriété des Russes, sont devenues des « sociétés mixtes » comme il en existe en Hongrie et en Roumanie ; 49 % des actions ont été revendues à l'Etat allemand-oriental.

A proprement parler, seulement 45 % de l'industrie allemande orientale est nationalisée. Le secteur libre non seulement est toléré, mais encore il n'est pas pris à partie par ces « campagnes » de propagande qui ont servi aux communistes, dans les « démocraties populaires », à préparer les mesures d'expropriation. Au contraire, le leader stalinien Wilhelm Pieck, en novembre 1945, déclarait : « Il est exact que nous n'exigeons pas la suppression de la propriété privée des moyens de production ». Et Walter Ulbricht constatant en janvier 1948 que le secteur nationalisé englobait seulement 8 % des entreprises et 45 % de la production, constatait philosophiquement : « Nous n'avons pas une organisation économique unifiée ». Mais il n'annonçait ni ne réclamait des mesures radicales d'unification. Enfin le ministre du Commerce intérieur, K. Steinhoff, écrivait dans *Neues Deutschland* du 5 octobre 1950 : « L'article 22 de la Constitution de la République démocrati-

que allemande garantit la propriété privée... La propriété privée demeure une institution importante dans notre pays. Près de la moitié des ouvriers travaillent dans des entreprises privées... La navigation fluviale et les transports routiers sont pour la plupart entre les mains des particuliers... »

La mainmise soviétique sur l'Allemagne orientale est pour une bonne part du type que les communistes appelleraient « capitalisme colonialiste » ; avec cette différence, néanmoins, que les stalinien ont étroitement investi l'appareil administratif et toutes les « organisations » légales.

Le maintien, dans une large mesure, du système capitaliste par les Soviets est ici encore une preuve que *les exigences de la guerre froide passent pour eux avant toutes les autres préoccupations*. Il s'agit évidemment, du point de vue de la propagande, de ne pas effaroucher les Al-

lemands de l'Ouest par une soviétisation brutale de toute la vie économique. Il s'agit surtout, d'une manière plus générale, de ne pas creuser de fossé entre les deux zones allemandes. L'objectif du Kremlin en Allemagne — et l'un des premiers et principaux objectifs de la guerre froide — est la reconstitution de l'unité allemande sous contrôle soviétique. Une modification trop profonde et trop radicale de la structure sociale en zone orientale serait un obstacle à la réunion des deux zones. C'est pourquoi les Soviets se contentent d'un contrôle politique, policier et militaire, et suspendent la soviétisation économique.

Le jour où les Soviets laisseraient le mécanisme de la nationalisation industrielle (et celui de la collectivisation agraire) se développer en zone orientale, on pourrait en conclure vraisemblablement qu'ils auraient renoncé à l'espoir prochain de grouper l'Allemagne entière sous leur domination.

Une nouvelle offensive contre les linguistes

ON se souvient encore du célèbre article publié par Staline dans la *Pravda* du 20 juin 1950 et qui aboutit à une épuration radicale parmi les linguistes soviétiques. Staline y condamnait sans remission les idées du grand linguiste N. Marr, académicien soviétique décédé en 1936 et qui avait été fêté jusqu'au 20 juin 1950 comme le fondateur de la linguistique marxiste et par là-même, bien entendu, la plus progressiste et la plus avancée du monde. Marr et ses disciples avaient tenu depuis 1926 le haut du pavé ; leur doctrine passait pour être la doctrine officielle, qu'ils diffusaient du haut de toutes les chaires et à longueur de colonnes dans les revues scientifiques sous l'œil bienveillant de Staline, et ceux qui osaient les contredire n'avaient aucune chance de faire carrière (la linguistique, apparemment trop éloignée des problèmes cruciaux de la vie soviétique, était, avec l'astronomie, un des rares domaines où le non-conformisme n'entraînait pas l'intervention du Guépéou).

Après avoir approuvé pendant près d'un quart de siècle N. Marr et ses adeptes, Staline les voua aux gémonies. Son intervention dans un débat philologique qui ne touchait ni de près ni de loin à aucun des problèmes politiques, économiques, diplomatiques et doctrinaires susceptibles de faire naître des soupçons d'hérésie, parut d'autant plus surprenante qu'il déclarait lui-même, dès le début de son article, qu'il n'avait aucune compétence spéciale pour prendre parti dans une controverse entre linguistes. Aussi la plupart des commentateurs eurent-ils tout d'abord l'impression que Staline avait simplement éprouvé le besoin de parfaire sa renommée de savant universel et de se faire sacrer linguiste hors-concours après s'être fait encenser comme premier, philosophe, comme premier musicien comme premier sociologue, etc., etc., du monde. En réalité, l'article de Staline poursuivait des fins éminemment pratiques, liées aux besoins et nécessités de l'expansion soviétique à la fois extérieure (glacis) et intérieure (industrialisation de l'Asie soviétique).

Dans son opuscule : *Staline, la linguistique et l'impérialisme russe* (1), publié en mars 1951, M. Lucien Laurat met en relief les tendances de l'impérialisme soviétique qui sont à la base de

l'article de Staline : d'une part, il s'agit d'imposer la langue russe comme langue véhiculaire et dominante à toutes les nations intégrées au bloc soviétique, car ce bloc a besoin d'une langue commune ; d'autre part, le développement économique de l'Asie soviétique, et le déplacement du centre de gravité industriel vers l'est obligent le régime à s'adresser de plus en plus à la main-d'œuvre primitive, hier encore nomade, des nombreuses tribus et peuplades auxquelles il faut enseigner les rudiments de leurs propres idiomes pour les mettre en état de se familiariser avec le minimum de connaissances techniques indispensables, dans le processus économique moderne, au travailleur le moins qualifié.

« *La politique des plans quinquennaux, écrit M. Lucien Laurat, exige le développement, l'élaboration, la codification et l'enseignement des idiomes des peuplades arriérées de l'empire stalinien... Mais l'école de Marr... ne se souciait guère de ces tâches pratiques et se complaisait dans des spéculations abstraites sur la structure préhistorique de ces idiomes. La politique de russification exige la mise au point et la rédaction de manuels, ainsi que l'élaboration des méthodes les plus idoines pour l'enseignement du russe à tous les peuples domestiqués. Mais l'école de Marr, essentiellement internationaliste (dans le débat de la Pravda on lui reprochait son « cosmopolitisme » 1) et préconisant une langue universelle artificielle, demeurait indifférente à ces efforts de russification et négligeait les tâches pratiques que nous venons de mettre en évidence... Si peu qualifié que soit Staline pour porter un jugement sur la linguistique et pour comprendre quoi que ce soit à la théorie de Marr, son simple bon sens d'esclavagiste insatiable de main-d'œuvre fraîche l'avertissait suffisamment de l'impossibilité où se trouvaient les disciples de Marr — de par leur doctrine, leur formation et leur tournure d'esprit — d'accéder à ses désirs avec la rapidité et la précision requises. »*

Dans un chapitre suivant, M. Laurat définit ce que le régime bolchévique attend de ses linguistes :

« *Il n'est peut-être pas nécessaire d'insister outre mesure sur l'énorme importance des tâches qui incombent ici (enseignement du russe aux*

(1) Les Iles d'Or — Paris.

allogènes) aux linguistes soviétiques. Il est évident que l'enseignement d'une langue à des étrangers doit s'adapter à l'idiome parlé par ces étrangers et leur faciliter l'approche en partant des particularités de leur langue maternelle, de sa phonétique, de son vocabulaire, de sa morphologie et de sa syntaxe. De même que le français s'enseigne autrement aux Espagnols qu'aux Allemands, autrement aux Polonais qu'aux Hongrois, autrement aux Anglais qu'aux Turcs, de même le russe doit être inculqué par des méthodes différentes à des peuples dont les uns parlent des langues indo-européennes, d'autres des idiomes finno-ougrois, d'autres encore des langues relevant soit de la famille turque, soit du type caucasien, etc. »

Immédiatement après la publication de l'article de Staline, l'épuration commença dans les milieux de la linguistique soviétique. Les adversaires de l'école de Marr, jusque-là brimés, prirent leur revanche. Ils s'emparèrent des chaires abandonnées par les vaincus et s'empressèrent de se consacrer aux tâches que ceux-ci s'étaient montrés incapables d'accomplir. Au cours de la seconde moitié de 1950 et de toute l'année 1951, la presse soviétique retentissait des clameurs de triomphe des vainqueurs, qui promirent monts et merveilles en se mettant à l'œuvre.

Il ne paraît pas qu'ils aient tenu leurs promesses. Le numéro du 15 décembre 1951 de la *Litératournaïa Gazeta* consacre une grande partie de ses colonnes à une critique serrée des « déficiences » et des « insuffisances » de l'enseignement du russe aux allogènes. L'article de tête en première page, intitulé : « Le parler russe », débute par un couplet qui confirme pleinement la thèse de M. Lucien Laurat selon laquelle l'article de Staline traduisait moins les tendances de l'impérialisme soviétique en général que les aspirations de l'impérialisme russe ou, pour être plus précis, grand-russien.

« Ce parler russe, dit l'article, est la voix du grand peuple soviétique multinational, la voix de la paix, de l'égalité des nations... Ce parler des gens soviétiques est celui de grands patriotes et d'athétiques internationalistes... C'est pourquoi le parler russe, la langue russe, la langue des gens soviétiques, est si cher et si familier aux gens simples du monde entier. C'est pourquoi la langue russe est enseignée obligatoirement dans les écoles de la plupart des pays démocratiques. C'est pourquoi les écoliers de Shanghai écrivent avec amour au tableau noir de leur classe, en russe : « Salut aux écoliers de l'U.R.S.S. ! » Dans notre pays le parler russe, la langue russe, est un puissant moyen de communication entre les gens soviétiques. La langue de la grande nation russe, la langue de Lénine et de Staline, est familière à toute notre amicale et multinationale famille soviétique... Ils savent que la langue russe, selon Maxime Gorki, est « inépuisable en richesses et ne cesse de s'enrichir ». Ils comprennent que la richesse de la langue est synonyme de richesse de pensée et que, connaissant la langue russe, ils participent au grand trésor de la science et de la culture russes et mondiales. »

Le sens de l'enseignement du russe étant ainsi ouvertement dévoilé, la *Litératournaïa Gazeta* s'en prend aux linguistes qui ne font rien pour accélérer cet enseignement. Un correspondant de la République bouriate-mongole communique au journal que « jusqu'à présent — et le semestre scolaire touche à sa fin — les écoles n'ont reçu ni les nouveaux programmes ni les instructions méthodologiques pour l'enseignement de

la langue russe ». Et les Bouriates-Mongols ne sont pas les seuls à se plaindre ; le mal est généralisé :

« Jusqu'ici les importantes questions de l'enseignement du russe dans les écoles nationales n'ont pas été résolues. Le problème des manuels de russe a-t-il reçu une solution quelconque ? Dans les républiques et dans les régions on édite des manuels rédigés par les mêmes auteurs et calqués sur un seul et même patron. Le seul et même manuel se trouve dans les écoles yakoutes, ouzbèques, khakasses et oungoures. Les auteurs de manuels de russe ne tiennent aucun compte des particularités nationales, des difficultés résultant de la nature spéciale de la langue maternelle des élèves. Les manuels sont pleins d'exemples qui caractérisent leur bêtise et leur ignorance. La question litigieuse de la méthode même de l'enseignement du russe n'est toujours pas résolue... On ne fait rien en dehors de discussions en vase clos... Ce n'est pas un secret que la moitié environ des professeurs de russe dans les écoles ouzbèques ne savent pas assez bien la langue russe. La question de la formation des professeurs de russe dans les écoles normales nationales ne devrait-elle pas préoccuper les ministères de l'Education ? »

La *Litératournaïa Gazeta* se plaint en outre de ce que rien ne se fait pour enseigner le russe aux allogènes adultes, lesquels — à l'en croire — « sont assoiffés de l'apprendre, puisque le russe est la langue de la nation la plus éminente de toutes celles qui font partie de l'Union Soviétique ».

La deuxième page du même numéro de la *Litératournaïa Gazeta* est presque entièrement consacrée à des critiques acerbes touchant les mêmes problèmes. Le professeur Lomtiev, qui avait joué un rôle important dans le débat de 1950 sur les thèses de N. Marr, écrit :

« Les principales déficiences sont la faible préparation des professeurs de russe dans les écoles nationales, l'absence d'une méthode scientifiquement élaborée, l'imperfection des manuels et des programmes. Dans les cours universitaires de première année et même pendant les années suivantes, de tels étudiants (non russes) ne savent pas construire correctement les phrases, ils font une multitude de fautes et à l'écrit ils maîtrisent mal l'orthographe et la ponctuation... Parmi les professeurs de russe, surtout aux écoles primaires, il s'en trouve qui possèdent faiblement la langue russe... Les difficultés s'aggravent encore du fait que les maîtres faiblement préparés ne reçoivent pas du centre l'aide méthodique dont ils ont besoin... »

« Toutes les questions ci-dessus indiquées ont trait à l'enseignement scolaire du russe, domaine où beaucoup a été déjà fait, bien qu'insuffisamment. Mais presque rien n'a été fait dans aucune des républiques pour organiser au moyen d'une méthode correcte l'enseignement du russe — individuellement ou par groupes — aux citoyens adultes de nationalité non russe. »

Toutes ces citations indiquent avec une clarté suffisante que l'enseignement du russe continue de piétiner. L'épuration qui a frappé les linguistes soviétiques depuis l'été 1950, à la suite de l'article de Staline, ne semble donc avoir produit aucun des résultats pratiques que le régime s'en promettait. La *Litératournaïa Gazeta* du 15 décembre donne l'impression que la carence constatée et dénoncée pourrait bien entraîner une nouvelle épuration.

Mémento de la " guerre froide "

M. Alfred Sauvy, Directeur de l'Institut National d'Etudes Démographiques, président de l'Institut d'Etude de l'Economie Soviétique, directeur de *Population*, directeur des *Cahiers de l'Economie Soviétique*, membre du Conseil Economique, membre du Comité d'Initiative de la Conférence stalino-économique de Moscou (voir numéros 56 et 58) est aussi un collaborateur du *Monde*.

D'une incompétence notoire en matières soviétiques, il publie dans le *Monde* du 6 mars un article : *Baisse de la natalité soviétique* dans lequel il fait état des données officielles, manifestement fausses, sur l'évolution démographique de l'U.R.S.S. et, en même temps, fait semblant d'avoir à objecter sur des points de détail.

(Voir dans notre numéro 35 l'étude : *Combien y a-t-il d'habitants en U.R.S.S. ? Les pertes russes pendant la guerre*).

On comprend que M. Sauvy se livre, et précisément dans le *Monde*, à un simulacre d'objectivité et d'objections, afin de mieux racoler d'autre part des dupes et des complices pour la Conférence moscovite d'avril prochain. Afin sans doute aussi de se donner l'alibi du double jeu. Mais à qui croit-il donner le change ?

Dans le *Figaro* du 18 janvier dernier, M. Raymond Aron traitant de la Conférence de Moscou avec sa modération habituelle remarquait justement : « On s'étonne, malgré tout, que le principal organisateur, en France, de cette conférence soit un haut fonctionnaire ». Cette observation ne traduit que faiblement l'opinion des milieux visés par la machination soviétique.

M. Max Richard, dans *France Indépendante* du 8 mars, écrit en dénonçant la manœuvre : « L'orchestration de l'entreprise par la presse communiste ne laisse d'ailleurs aucun doute sur les buts poursuivis, non plus que son parrainage (à l'exception d'un économiste et démographe de grand talent qu'on s'étonne fort de trouver là). »

L'étonnement de M. Max Richard a de quoi étonner à son tour, et quant au « grand talent » de M. Sauvy, n'est-ce pas plutôt un grand toupet ? Voir dans notre numéro 58 les extraits de l'ouvrage : *Le pouvoir et l'opinion*, qui donnent la mesure du talent un peu spécial de l'auteur.

Dans une brochure sur la Conférence de Moscou : *L'U.R.S.S. lance un S.O.S.*, que M. Pierre Beaulieu a publié en supplément de notre numéro précédent, nos arguments sur « le cas Sauvy » ont été repris, M. Beaulieu ne mâche pas les mots pour mettre en garde « les hommes d'affaires, négociants et industriels qui accepteront de ravitailler la Russie soviétique et ses satellites ».

L'opinion est désormais alertée. Il sera intéressant d'observer jusqu'à quel point les Sauvy et consorts oseront la défier.

**

A propos de M. Jacques Duboin, dont les articles de *La Grande Relève*, notamment dans le numéro du 5 janvier dernier, indiquent assez le stalinisme honteux, nous avons fait un commentaire (*B.E.I.P.I.*, numéro 62) qui nous vaut une lettre de lecteur attentif et un document.

Le document est une interview de M. Jacques Duboin publiée à la 1^o colonne de la 1^o page de *La France au Travail*, numéro 37 du 5 août 1940 (directeur : Jean Drault ; rédacteur en chef : Charles Dieudonné ; secrétaire de rédaction : Henry Coston).

Il y a donc lieu de supposer que M. Jacques Duboin fait partie d'une catégorie de gens qui se croient des bonnes raisons personnelles de gagner les bonnes grâces des communistes en don-

nant des gages. Ce faux calcul n'a pas réussi aux Duboins des pays satellites.

**

A verser au dossier du *Monde* le grand placard de publicité, très coûteux, d'une publication stalinienne (*Défense de la Paix*), placard passé plusieurs fois, par exemple le 2 février dernier. La communauté de tendance et de clientèle est évidente.

La revue de M. Pierre Cot annonce entre autres un article de M. Charles Favrel, collaborateur du *Monde* et de la revue *Esprit*. C'est le cas de dire que tout est dans tout, et réciproquement.

(Voir l'article sur *La pénétration communiste chez les catholiques français*, dans le numéro 63 du *B.E.I.P.I.*, pour s'informer au sujet de la revue *Esprit*).

**

Encore au dossier du *Monde* : le grand article de la *Pravda* de Moscou, du 15 février, intitulé : *L'avertissement du journal « Le Monde »*, par lequel l'organe officiel de Staline reprend à son compte un article du *Monde* du 12 février sur « la remilitarisation de l'Allemagne et la législation de Nuremberg ».

L'article de la *Pravda* se termine ainsi :

« Oui, les termes des lois internationales ont leur signification profonde. Et l'avertissement adressé par le journal bourgeois français à son gouvernement est opportun. Par la logique même des choses, les gens qui préparent la guerre et piétinent insolamment les obligations internationales qu'ils ont signées portent tout le poids de la responsabilité pour leurs crimes contre la paix et contre l'humanité. »

On voit là clairement le rôle d'un « journal bourgeois » comme le *Monde*. Il me serait d'aucun intérêt pour la *Pravda*, en pareil cas, de citer l'*Humanité*, version française de la *Pravda*. Il est relativement utile de citer le *Monde* pour égarer une petite partie du public, la moins consciente. Comme disait *Ce matin*, cité ici-même dans notre dernier numéro, « l'*Humanité* cogne, le *Monde* sape, et c'est le même édifice qui reçoit les coups ».

A remarquer le silence du *Monde* sur cet article plus que compromettant de la *Pravda*, trop long malheureusement pour être reproduit dans nos colonnes. Souhaitons que le texte entier paraisse dans *La Documentation Française*.

**

Toujours pour le dossier du *Monde*: le 31 janvier, ce « journal bourgeois » que la presse américaine, curieusement informée de nos affaires, appelle « conservateur », reproduit un fragment d'article de Mme Dorothy Thompson publié dans *Globe and Mail* de Toronto le 21 janvier. Faute d'avoir l'article entier, nous ignorons si le passage cité sous le titre : *Une diplomatie irréaliste*, donne une idée juste ou suffisante de la thèse de l'auteur.

Toujours est-il qu'à titre fragmentaire, le dit passage vient à l'appui de la propagande communiste. Aussitôt l'*Humanité* (31 janvier) reproduit à son tour le *Monde* et marque le coup : « On ne saurait mieux confirmer ce que nous ne cessons d'écrire depuis des mois, etc. »

Il faut être singulièrement réfractaire à l'évidence pour ne pas voir les rôles respectifs et complémentaires du *Monde* et de l'*Humanité*.

**

Et encore pour le dossier du *Monde* : l'article de M. Maurice Duverger, *Le fond du problème*, 17 janvier, est reproduit immédiatement par *l'Humanité*, entrecoupé de marques d'approbation qui renchérissent.

On comprend cela. Pour M. Duverger, le fond du problème politique en France, c'est la non-présence communiste au gouvernement. Mais citons comme cite *l'Humanité* :

« A l'heure actuelle la faiblesse de tous les gouvernements français résulte de la disparité permanente entre la répartition des tendances dans la nation et leur expression parlementaire. L'Assemblée nationale est nettement plus à droite que le pays qu'elle prétend diriger : tel est le fait essentiel qui domine la vie politique française et qui la paralyse.

« Cette divergence résulte d'abord des artifices d'une loi électorale qui a transformé en minorité parlementaire la majorité de 53,3% des suffrages obtenue le 17 juin par le bloc tripartite de 1945 : communistes, socialistes et républicains populaires, celui-là même qui a fait voter les grandes réformes de la libération, précisément remises en cause aujourd'hui (nationalisations et Sécurité Sociale). »

L'Humanité continue de citer, et nous aussi :

« Mais la disparité entre l'Assemblée et le pays résulte plus encore de l'isolement parlementaire du parti communiste. »

Ici *l'Humanité* saute un passage équivoque d'après lequel « on ne peut faire participer les communistes à une alliance gouvernementale dans les circonstances actuelles ». Visiblement M. Duverger a la nostalgie du « bloc tripartite de 1945 : communistes, socialistes et républicains populaires », il pense que les circonstances actuelles sont défavorables à un retour des communistes au pouvoir mais que les circonstances sont changeantes, surtout s'il y a des Duverger pour les orienter dans le bon sens, le sens de la collaboration gouvernementale avec les communistes...

M. Duverger continue, mais *l'Humanité* ne cite qu'en partie :

« Or nul gouvernement, si fort soit-il, ne peut durablement s'opposer à la majorité de la nation, et nos gouvernements parlementaires moins que tous autres,

à cause de leur faiblesse. La quarantaine où sont enfermés les cent députés communistes ne peut empêcher que leurs 5 millions d'électeurs existent toujours, qui ne sont d'ailleurs point forcément des traîtres ou des partisans des Soviets, mais des ouvriers et des petites gens qui veulent une plus juste répartition du revenu national et des charges publiques. »

La suite, dans le style équivoque de la maison, conduit à une conclusion que *l'Humanité* interprète comme un « avertissement à la bourgeoisie » (avertissement est l'expression dont se sert aussi la *Pravda*, citée plus haut) :

« Mais douze millions d'électeurs et plus de la moitié du pays sentent monter en eux une colère grandissante en face d'une injustice sociale que les charges du réarmement et les décisions du Parlement aggravent régulièrement. Et il n'est pas difficile de voir à qui cette colère profitera finalement. »

M. Duverger est un profond penseur. Nous avons donné des échantillons de ses pensées profondes dans notre numéro 58, page 17, tirés de son livre sur *Les Partis Politiques*. Mais d'où vient cet auxiliaire obstiné du totalitarisme stalinien ?

Elève de Philippe Henriot, coupe d'éloquence de la D. R. A. C. d'avant-guerre (D. R. A. C. = Défense du religieux ancien combattant) membre du Parti social français et orateur de ce parti pour devenir en 1936, à la fondation du Parti Populaire français de Jacques Doriot, chef régional des étudiants du P.P.F., collaborateur du *Libérateur du Sud-Ouest*, organe du P.P.F., et orateur du dit Parti, M. Duverger a quitté ce mouvement en 1938 peut être parce que la conquête du pouvoir se faisait trop attendre.

On le retrouve à l'*Action Française* puis à la *Spirale* du romanesque Loustaunau-Lacau et autres groupes qui cherchent aventure ou affirment volonté de puissance. La déclaration de guerre jette un voile sur les agitations de M. Duverger, lequel se rattrape depuis par des cogitations destinées au marché parallèle du marché rouge intellectuel.

Gageons que les approbations de *l'Humanité* ne lui porteront pas bonheur, non plus que celles de la *Pravda* à l'adresse du *Monde*. En attendant, M. Duverger continue de professer paisiblement à la Faculté de Bordeaux et à l'Institut des Sciences politiques de Paris.

A l'attention des victimes possibles : l'évêque Boris à Paris ?

Nous attirons vivement l'attention des milieux religieux de toutes confessions et de toutes nationalités sur l'éventualité de la venue à Paris de l'évêque Boris, prélat orthodoxe russe et agent du M.G.B.

Voici la dépêche de l'*Associated Press* que quelques journaux parisiens ont reproduite le 23 février (nous citons *Combat*) :

« Berlin, 22 février. — L'Eglise de Moscou vient de prendre une initiative en vue d'étendre son influence directe sur les Russes vivant au delà du rideau de fer.

« L'archevêque Boris, principal prélat russe en Allemagne orientale, a demandé un visa à la Haute Commission française afin d'établir à Paris un siège épiscopal pour toute l'Europe orien-

tale (c'est occidentale qu'il convient de lire). Il a été désigné à ce poste par le patriarche Alexis.

« Les autorités françaises à Berlin ont fait savoir que la demande de visa serait transmise à Paris.

« Les affaires de l'Eglise russe en Occident ont été conduites d'assez loin depuis 1939, c'est-à-dire depuis le rappel du métropolitain Seraphim. Un successeur lui fut désigné en la personne de l'archevêque Photius de Lithuanie. Le visa lui fut refusé.

« Bien connu dans les milieux de l'émigration russe à Berlin, le Patriarche Boris a participé à l'organisation d'un récent voyage que fit en U.R.S.S. le pasteur Niemoeller.

« La désignation de l'archevêque Boris au siège épiscopal orthodoxe de Paris est diversement

commentée par la colonie russe résidant en France. »

L'évêque Boris est un émissaire du Kremlin et un chargé de mission du M.G.B. Nous en avons donné les preuves dans le *B.E.I.P.I.*, n° 60 de janvier 1952, (pp. 17 et 18). Nous avons évoqué l'effroyable besogne à laquelle il s'est livré à Berlin. Installé à l'église St-Vladimir, il assurait « ne pas faire de politique ». En un sens, il n'en faisait pas : il faisait mieux, ou pire. On a pu constater que la plupart des émigrés anti-communistes russes qui avaient été « kidnappés » dans Berlin-Ouest par les agents soviétiques étaient entrés en contact avec l'évêque Boris ou avec l'un de ses deux assistants.

Nous avons annoncé, dans le même numéro, que l'activité de l'évêque Boris avait été jugée à Moscou suffisamment satisfaisante pour que sa juridiction soit étendue aux paroisses orthodoxes russes éparses en Belgique, en Hollande, en France.

Non seulement nos informations sont ainsi confirmées, mais encore l'évêque Boris entend installer son quartier général à Paris.

Il a sans doute raison. La France a le triste privilège — pour des raisons qui sont hors de notre propos actuel — d'être la seule nation occidentale où, depuis des années, on ne dépiste ni n'arrête jamais d'espions soviétiques. Personne ne croira que ce soit parce que la France serait le seul pays où il n'y en a point.

Du moins faut-il d'abord pouvoir s'installer à Paris. La demande de visa est en instance. Si, malgré ce que nous avons révélé sur la personne et l'activité de l'évêque Boris, il était autorisé à entrer en France, les milieux religieux et particulièrement les émigrés russes, doivent être gravement mis en garde.

Ce n'est ni de la théologie, ni de la diplomatie, ni de l'administration ecclésiastique que vient faire l'évêque Boris. Pour ceux qui entreront en contact avec lui, c'est une question de vie ou de mort.

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

ALLEMAGNE ORIENTALE

Echec du combinat géant sur l'Oder, pièce maîtresse du communisme en Europe centrale

Dans le cadre des plans économiques à long terme, les trois satellites les plus industrialisés se sont vu assigner, par les planificateurs soviétiques, une tâche difficile entre toutes : L'augmentation de la production de l'acier qui d'environ 5 millions de tonnes et demie en 1949, devrait s'élever à près du double en 1955, plus exactement à 10,6 millions de tonnes, soit l'équivalent de la production actuelle de l'Allemagne de l'Ouest.

Pour réaliser cet objectif ambitieux, il ne suffirait pas d'utiliser au maximum la capacité de production existante. Aussi, les dirigeants du Plan Molotov ont-ils décidé la construction de trois ou quatre centres métallurgiques nouveaux : à Karvina, en Silésie tchèque, près de Kosice, dans les confins de la Slovaquie et à proximité immédiate de l'U.R.S.S., à Varsovie en Pologne, et surtout sur l'Oder du côté allemand. Le combinat géant, pièce maîtresse du plan quinquennal de la zone soviétique en Allemagne, était prévu pour produire plus d'un demi-million de tonnes d'acier, qui serait utilisé sur place par les industries mécaniques, sidérurgiques et autres, travaillant pour le compte des Soviétiques.

L'Allemagne orientale qui, en 1949 n'avait encore qu'une industrie métallurgique insignifiante, à peine quelques centaines de milliers de tonnes d'acier, devrait théoriquement quintupler ou sextupler d'ici 1955 sa production d'acier et de fonte. Pour amener à pied d'œuvre le coke polonais et le minerai de fer russe et suédois, de nouvelles lignes de chemins de fer et des canaux reliant l'Oder à la Wisla, voire au Danube étaient mis en construction.

De même que l'industrie tchèque est mobilisée, jusqu'à l'extrême limite de ses capacités, en vue de l'installation et de l'équipement des centres métallurgiques de Karvina et de Kosice (ce qui,

s'ajoutant aux livraisons faites à l'U.R.S.S., représente une charge écrasante), de même l'économie entière de la zone soviétique en Allemagne devait contribuer à l'édification du combinat sur l'Oder (tout en faisant face aux exigences russes tant au titre des réparations de guerre qu'au titre des exportations vers l'U.R.S.S.).

En Tchécoslovaquie, de nombreuses difficultés ont empêché la réalisation des plans relatifs au centre métallurgique de Karvina dont un seul haut fourneau fonctionne jusqu'à présent. L'édification du combinat sur l'Oder se heurte à des obstacles tout aussi redoutables ; les retards s'accumulent, les objectifs du plan sont loin d'être atteints. Le Comité central du Parti communiste S.E.D. s'est préoccupé, dans sa réunion du 5 février 1952, des « multiples difficultés qui sont apparues ces derniers temps, et qui ont freiné les travaux de construction rapide du combinat métallurgique de l'Est. »

Le *Taegliche Rundschau*, du 10 février, n'hésite pas à consacrer aux problèmes se rapportant au centre métallurgique sur l'Oder, toute une page de six colonnes. Le secrétaire général du P.C., vice-président du conseil des ministres, M. W. Ulbricht a jugé nécessaire de constituer une commission de quatre membres, dont lui-même, pour effectuer sur place, le 18 janvier dernier, une enquête détaillée qui a révélé la gravité de la situation :

« Le haut-fourneau n° 1 produit actuellement trop peu d'acier. La raison de cet état de choses est que diverses installations qui sont indispensables pour assurer une production continue d'acier n'ont pas été livrées et montées dans les délais prévus, ou bien ne fonctionnent pas d'une manière normale et sans-à-coup. »

Les précisions techniques qui sont données ci-après montrent que si les causes du retard sont multiples, elles sont également des plus variées, puisque tantôt les équipements commandés n'ont pas été livrés, tantôt les installations prévues ne correspondaient pas aux capacités de production :

« Il a été établi que l'équipement des cokeries n'est pas encore achevé, que la construction de plans inclinés pour le déplacement des matières premières est défectueuse, que l'on n'a pas prévu l'évacuation des scories, que les moyens de transports à l'intérieur de l'entreprise, et notamment à la gare de triage, sont défectueux à tel point qu'il en résulte de fréquentes interruptions, que le système de filtrage n'est pas en place, que l'on a construit en nombre insuffisant les fours à combustion des scories, et que l'on a ordonné la construction des installations industrielles annexes nullement fondées sur des considérations techniques. »

Dans une autre ordre d'idées, signalons les négligences graves en ce qui concerne le manque de soins — systématiques — pour les ouvriers travaillant à l'édification du combinat. Les installations hygiéniques minimum ne sont pas encore en place alors que les ouvriers habitent des baraquements sans confort. La nourriture est mauvaise et insuffisante. Les mesures de sécurité élémentaire font défaut :

« De nombreux travailleurs ont déposé des plaintes au sujet de la nourriture qui est mauvaise, mal préparée et insuffisante... Il est indispensable d'installer rapidement des poêles dans les baraques. Il aurait été possible en effet d'améliorer depuis longtemps les conditions de logement dans cette ville formée de baraquements... Le contrôle a révélé que les plus élémentaires des mesures de sécurité manquaient... »

Le quotidien soviétique signale, parmi les autres causes du mauvais fonctionnement, l'animosité qui règne entre les ouvriers d'un côté, et les cadres techniques, de l'autre. Ayant déjà entretenu nos membres de cette question (B.E.I.P.I., numéro 63), nous ne croyons pas utile d'y revenir à propos des mêmes phénomènes qui se produisent dans un nouveau centre métallurgique.

Ce qui retiendra davantage notre attention, c'est la série de critiques adressées aux responsables de la situation alarmante dans l'entreprise géante et inachevée, sur l'Oder. Un ministère et deux fédérations cégétistes sont visés plus particulièrement : le ministère des industries minières et métallurgiques, le syndicat des métaux,

le syndicat des ouvriers du bâtiment. Sans parler des hauts dignitaires communistes de la province de Brandebourg dont relève le combinat : de l'Est.

« ... les dirigeants du ministère des industries minières et métallurgiques, et plus particulièrement les membres de la S.E.D. qui y travaillent, n'ont pas su maintenir le rythme de construction prévu, ont accumulé des fautes et des erreurs dans l'établissement des plans de construction de la plus importante entreprise du plan quinquennal, n'ont pas su prévoir l'agencement, ni les délais requis, des différentes constructions et notamment du gros œuvre, aucune direction et aucun contrôle sérieux n'ayant été exercés. »

« La responsabilité principale de l'état de choses actuel incombe au ministre des industries minières et métallurgiques, le camarade Fritz Selbmann. C'est lui qui a participé l'année dernière aux discussions qui ont eu lieu au sein du Parti dans le but d'améliorer l'organisation du travail, c'est lui qui a pris une part prépondérante dans la gestion et l'administration des principaux secteurs économiques, c'est lui qui devait être au courant des problèmes que posait l'édification du combinat. »

Et plus loin... « Le camarade Fritz Selbmann porte la responsabilité de l'absence de directives et de contrôle... »

Le document du Comité central s'en prend également aux dirigeants communistes de la province de Brandebourg :

« Le Politbureau exige des camarades qui travaillent au secrétariat régional de la S.E.D. de Brandebourg, une amélioration rapide de leurs méthodes. Il existe des preuves de ce que le secrétariat régional de Brandebourg n'a pas pris au sérieux les tâches découlant pour lui de la construction d'une œuvre aussi gigantesque que le combinat métallurgique de l'Est. »

Que conclure sinon que tant du point de vue technique que du point de vue social, le combinat sur l'Oder se solde par un échec grave. Mal préparée, la construction du centre métallurgique n'avance guère. Elle épuise l'économie de la zone soviétique dont l'effort de production est déjà grand pour assurer les livraisons à l'U.R.S.S. au titre des réparations de guerre et des exportations. Les conditions inhumaines dans lesquelles travaillent les ouvriers ne sont pas de nature à leur inspirer un enthousiasme particulier. A cela s'ajoutent les erreurs commises par des planificateurs imprévoyants.

AUTRICHE

Les échanges avec les pays satellites

L'Arbeiter Zeitung (Vienne) du 23 février publie quelques données intéressantes sur les échanges de l'Autriche avec les pays du glacis :

« Avec certains de ces pays, la balance des paiements s'équilibre, avec d'autres les échanges sont entravés parce que ces pays ne livrent qu'avec du retard les marchandises qu'ils doivent fournir.

« Les échanges avec la Pologne sont en équilibre. L'accord commercial en cours prévoit des

livraisons d'environ 23 millions de dollars de chaque côté. La Pologne doit livrer à l'Autriche du charbon pour 20 millions de dollars ; les 3 autres millions comprennent des denrées alimentaires, des matières premières et des produits fabriqués. L'Autriche doit livrer des matières premières, des produits semi-fabriqués et des produits finis. Jusqu'ici l'accord a été exécuté ponctuellement par les deux parties.

« Dans ses échanges avec la Tchécoslovaquie l'Autriche a en ce moment un excédent de clea-

ring, qu'elle utilise pour payer le transport du charbon polonais à travers la Tchécoslovaquie, de sorte que la balance des paiements s'équilibre. La politique commerciale de la Tchécoslovaquie tendant à importer un maximum de matières premières et de produits semi-ouvrés, l'Autriche doit envisager des mesures spéciales pour pouvoir y écouler ses produits manufacturés.

« L'accord commercial avec la Hongrie prévoit un montant d'environ 20 millions de dollars dans les deux sens. Au printemps dernier encore, l'Autriche était bénéficiaire d'un solde créditeur de plusieurs millions de dollars, de sorte qu'elle dut réduire ses livraisons pour diminuer la dette

hongroise. Ces entraves furent supprimées en automne, la Hongrie s'étant engagée à livrer à l'avance des marchandises d'une valeur de 1,2 millions de dollars. La Hongrie a tenu cet engagement, mais depuis, le solde de clearing est redevenu favorable à l'Autriche, qui fournit, conformément à l'accord, de la cellulose, du fer, de l'acier et des roulements à billes, tandis que la Hongrie n'exécuta pas ses engagements quant à la livraison de céréales.

« Dans ses échanges avec la Bulgarie, l'Autriche dispose d'un solde créditeur d'environ 900.000 dollars. La situation devra être clarifiée par de nouvelles négociations. »

TCHÉCOSLOVAQUIE

Les régimes communistes découvrent qu'ils ne peuvent se passer des cadres techniques

Il y a un mois, le B.E.I.P.I., (n° 62, pp. 17 et s., 28 et s.) a relaté le changement qui s'est produit ces derniers temps dans le comportement des dirigeants communistes à l'égard des cadres techniques, à l'égard de cette classe sociale que dans les langues d'Europe centrale et orientale on désigne sous le nom de « intelligentsia ». Notre Bulletin s'est plus particulièrement préoccupé de la promotion nouvelle des cadres techniques en Allemagne orientale et en Roumanie. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de compléter ces informations, en ce qui concerne la Tchécoslovaquie.

A la lumière de l'évolution récente, un certain nombre de slogans politiques ont dû être abandonnés qui avaient assuré au P.C. une audience auprès des classes ouvrières. C'est ainsi que le principe de l'égalité, celui de la lutte entre ouvriers et intellectuels, celui de l'édification d'une société nouvelle sans classes, etc., ont été relégués au musée des accessoires, ces slogans ayant servi mais ne pouvant plus être d'aucun secours au communisme maître de l'Etat. Car, en fin de compte, peu importe aux démocraties dites populaires de changer la structure de la société suivant les principes marxistes-léninistes. Une seule chose compte : produire davantage pour pouvoir livrer toujours plus à l'Union Soviétique.

Les plans quinquennaux successifs dans les pays d'Europe centrale et orientale, leur élargissement plus particulièrement dans les branches de l'industrie lourde, autant de signes que la politique a cédé la primauté à l'économique et au militaire. Le but à atteindre étant, bien entendu, le « renforcement du camp de la paix ayant à sa tête l'Union Soviétique ».

Dès lors peu importe que les cadres techniques et les intellectuels de l'ancienne époque survivent alors qu'on avait promis aux masses de les faire disparaître, ou du moins, de les « apprivoiser ». Ce qui compte, c'est le maximum de tonnes produites, le maximum de livraisons à l'U. R. S. S. assurées, le maximum d'armements ou de pièces détachées préparées. Pour parvenir à ce résultat, le plus expédient n'est-il pas de confier l'exécution technique à ces cadres, à ces intellectuels rompus aux affaires. en passant outre à quelques « ouvriers rétrogrades » qui ne saisissent pas la nécessité d'un changement politique ?

« Une des tâches les plus importantes incom-

bant à toutes les cellules et organisations du Parti, écrit le Rude Pravo du 8 février, est de soutenir les techniciens dans leur travail méritoire, et de combattre la méfiance malsaine des travailleurs arriérés à l'égard des cadres techniques honnêtes. Le technicien dans l'industrie nationalisée véritable organisateur de la production, n'a rien de commun avec le rôle de gendarme qu'il accomplissait au temps du capitalisme. Nous lui avons accordé simultanément confiance et responsabilité ; il n'est que normal qu'il puisse en retour recevoir une récompense méritée. »

« Cela n'est que justice ; et il est du devoir de nos cellules de travailler au renforcement de l'autorité des techniciens et des ingénieurs, et de faire valoir auprès de tous les travailleurs la nécessité d'une collaboration étroite et confiante avec les cadres techniques. Aux techniciens et ingénieurs qui, par leur travail, ont démontré leur attachement à la cause de la démocratie populaire, nos organisations du Parti doivent consacrer des soins tout particuliers ; le Parti doit les éduquer, il doit aussi choisir parmi eux les membres et les candidats-membres du P. C. »

La synchronisation des mesures adoptées en faveur des cadres techniques dans les pays du glacis nous autorise à y voir une décision d'ordre général, émanant du Plan Molotov qui n'est lui-même qu'un instrument d'exploitation économique entre les mains des dirigeants de Moscou. « Les tâches hardies découlant pour nous du plan quinquennal ne sauraient être réalisées si on continuait à appliquer des méthodes de travail périmées » note le Rude Pravo.

Les « méthodes de travail périmées », c'étaient des nominations arbitraires d'ouvriers à des postes de directeurs, c'était le contrôle économique confié à quelques ouvriers-adhérents au P. C., c'était la méconnaissance générale du rôle des cadres techniques, c'étaient les vexations sans nombre auxquelles étaient exposés ingénieurs et techniciens n'ayant pas adhéré au Parti. Ces méthodes sont maintenant officiellement condamnées — au nom du socialisme, au nom de l'édification d'une économie communiste.

Au risque de mécontenter les travailleurs manuels, le P. C. s'en remet aux ingénieurs et techniciens pour « découvrir les réserves de production », pour « résoudre les tâches techniques

particulièrement difficiles », pour « trouver une solution permettant de remplacer certaines matières premières importées par des produits d'origine nationale », pour faire en sorte que « la production et la productivité augmentent », etc., etc.

En accordant subitement aux cadres techniques et aux intellectuels des avantages matériels (et financiers), les dirigeants communistes espèrent leur faire oublier les injures dont ils ont été abreuvés. Pour peu que l'intelligentsia reconnaisse la suprématie aux penseurs et aux techniciens soviétiques, les chefs communistes sont prêts à offrir aux cadres techniques non seulement l'égalité des droits, mais une situation sociale privilégiée. Une fois de plus, le régime communiste passe d'un extrême à l'autre. On sait qu'en U.R.S.S., la hiérarchie sociale est infiniment plus stricte que dans n'importe quel pays occi-

dental et que les « intellectuels » y forment une véritable caste. On sait aussi que l'éventail des salaires y est de loin plus étendu, un directeur d'usine n'ayant pas un traitement six à sept fois supérieur au salaire de l'ouvrier, mais quinze à vingt fois.

Cette même tendance se manifeste actuellement dans les pays du glacis soviétique. En ce sens, les avantages nouveaux consentis à l'intelligentsia rejoignent ceux dont jouissent depuis la mise en application des plans quinquennaux les techniciens et intellectuels russes. Un pas de plus vient d'être accompli vers la bolchévisation progressive des pays satellites.

Lorsque au-dessus de l'article que nous avons cité figure le slogan « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous » il apparaît non pas seulement comme un anachronisme mais comme le comble de l'ironie.

Disparition de trois journaux communistes

Coup sur coup deux hebdomadaires et un quotidien ont cessé de paraître.

Nos lecteurs connaissaient la revue économique le *Hospodar* qu'à maintes reprises nous avons eu l'occasion de citer, de même que la doctrinaire *Tvorba*, organe hebdomadaire traitant essentiellement de questions politiques, idéologiques et culturelles. Enfin, le quotidien *Lidove Noviny*, le plus ancien des journaux tchèques, a précédé dans la mort de quelques semaines le sabotage des deux hebdomadaires.

Le *Lidove Noviny* qui, durant les années 1918 à 1938, puis 1945-48, était l'organe d'un certain nombre d'intellectuels et d'écrivains, fortement influencés par Bénéš, a été doté, en février 1948, après le coup d'Etat communiste, d'une rédaction entièrement renouée et composée de journalistes, de poètes, d'écrivains communistes ou ralliés au régime nouveau. Certes, le souci de l'information exacte qui présidait à la rédaction d'autrefois, avait disparu depuis longtemps. Néanmoins, le *Lidove Noviny* se distinguait encore — si l'on peut dire — par une relative modération de ton.

Le *Hospodar*, revue essentiellement économique, s'est vu reprocher, il y a près d'un an, par la presse soviétique, son attitude « objectiviste ». Les rédacteurs du *Hospodar* ont admis alors la critique et promis de remédier aux lacunes révélées au grand jour. La revue continuait cependant — fait unique dans la presse communiste ou communisée — à donner des informations sur les bourses étrangères et des études (forcément tendancieuses au profit du communisme) sur les pays capitalistes. Avec le *Hospodar* disparaît une publication moins partisane que d'autres.

Le cas de la *Tvorba* est assez différent. Hebdomadaire officiel du Parti dès avant la guerre, spécialisé dans l'idéologie et la culture, la *Tvorba* était devenue, peu à peu, l'organe de la fraction du Parti groupée autour de l'ex-secrétaire général, M. Slansky, aujourd'hui en prison. Lors de l'épuration de M. Clementis, ex-ministre des Affaires étrangères et ami intime du président Gottwald, la *Tvorba* avait adopté un ton menaçant à l'égard du quotidien *Rude Pravo*, organe patronné par Gottwald. Les critiques du bulletin du Kominform « Pour une paix durable, pour la démocratie populaire » s'adressant au *Rude Pravo*, ont trouvé également un accueil enthousiaste auprès des rédacteurs de la *Tvorba* qui se sont

complu à grossir encore les accusations du Kominform.

L'ancien rédacteur en chef du *Rude Pravo*, M. Gustav Bares, assumait récemment encore la direction de la *Tvorba*. L'épuration de Slansky devait logiquement entraîner l'épuration de ses émules, à commencer par les 19 rédacteurs de la revue. Depuis peu, c'est un fait accompli.

Certes, il ne saurait être question de rechercher *a posteriori* les divergences entre les différentes publications du P.C. Dans le régime de démocratie populaire de telles controverses ne peuvent se produire que tout à fait exceptionnellement, et pendant une très courte période. Une opinion finit rapidement par prévaloir, et la presse retombe aussitôt dans une grise uniformité. Désormais, même les nuances dans l'opinion devront être bannies.

Sans doute pour suppléer la carence de publications tchèques, le Parti communiste a décidé récemment de publier une édition locale, traduite intégralement du russe, de la revue *Novoïe Vremia*, sous le titre *Nova Mysl*.

Tout porte à croire que dans les prochaines années, le procédé sera étendu à d'autres revues, hebdomadaires, périodiques ou quotidiens. Le temps n'est peut-être plus éloigné où le *Rude Pravo* s'appellera la *Pravda* et ne constituera de l'organe moscovite qu'une édition locale.

La bolchévisation et la russification vont de pair.

L'une et l'autre ne sont qu'une question de temps.

Nous rappelons à nos membres en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Livraisons à l'U.R.S.S. de bateaux pour la navigation intérieure

La construction par l'Union Soviétique du canal Volga-Don est présentée par la propagande communiste comme un des chefs-d'œuvre de l'époque stalinienne. Comme il est de coutume, à ces grands travaux participent :

— directement les prisonniers politiques, les internés des camps de travail, les prisonniers de guerre allemands et sans doute japonais ;

— indirectement les pays satellites tenus de livrer à l'U.R.S.S. une partie des installations hydroélectriques, portuaires et autres.

C'est ce deuxième aspect qui retiendra aujourd'hui notre attention. A deux jours d'intervalle, le quotidien cégétiste tchécoslovaque, le *Praca* (des 13 et 15 février) publie en effet des informations relatives aux commandes soviétiques de bateaux pour la navigation sur le canal Volga-Don. Les chantiers navals de Komarno, sur le Danube, doivent fournir à l'U.R.S.S., pour le 20 mars dernier délai, deux petits paquebots pour le transport de personnes.

A cinq semaines de la date de livraison, il apparaît que la construction des deux unités est passablement en retard. Aussi, le journal des syndicats exhorte-t-il les ouvriers à accélérer les travaux et à respecter les délais prescrits :

« Les ouvriers des Chantiers Navals Skoda à Komarno n'ont devant eux que peu de temps pour tenir l'engagement qu'ils ont pris le 25 septembre dernier, de terminer et de livrer, à titre de contribution à la plus grande des constructions du communisme en U.R.S.S., le canal Volga-Don, deux paquebots, pour la date du 20 mars. Une somme de travail considérable sera encore nécessaire avant que ces unités puissent quitter les chantiers navals à la date prévue. C'est pourquoi, les ouvriers de chez Skoda à Komarno font de grands efforts, décidés à tout faire pour que leur engagement collectif vis-à-vis des constructeurs du canal Volga-Don soit effectivement tenu. Un bel exemple de ce qu'on peut faire pour rattraper le temps perdu et accroître le rythme du tra-

vail, nous est fourni par les camarades... qui, leur journée de travail terminée, n'en ont pas moins continué à travailler sans interruption pendant huit heures supplémentaires, dans l'intention de contribuer à combler également le retard qu'a subi la construction du deuxième paquebot. »

On voit mal l'enthousiasme spontané des ouvriers qui, ainsi que le savent nos lecteurs, constituent, actuellement avec les paysans, la partie de la population la plus récalcitrante aux mots d'ordre du gouvernement et du P. C. Seulement, l'U.R.S.S. exige que les délais de livraison imposés soient respectés. Aussi les autorités tchécoslovaques doivent-elles répercuter les ordres sur les cellules locales auprès desquelles on dépêche des émissaires de la centrale syndicale. Le Comité central du Front national en Slovaquie se préoccupe lui-même de cette livraison et à une de ses réunions convoque le dirigeant du syndicat à Komarno. Celui-ci ne peut évidemment que promettre que tout sera terminé à temps :

« Notre entreprise, elle aussi, se trouve devant des tâches immenses découlant de l'édification du socialisme. Notre premier devoir, à l'heure actuelle, devoir beau et honorable s'il en fut, est de remettre aux constructeurs du canal Volga-Don, œuvre du communisme en U.R.S.S., deux bateaux à la date prévue, soit pour le 20 mars. Nous sommes pleinement conscients de ce que les constructions du communisme représentent également pour nous, de même que pour toute l'humanité progressiste et pacifique à qui elles donnent la certitude d'une joie et d'un bonheur futurs. »

Suit l'énumération des tâches incombant aux ouvriers, contremaitres, ingénieurs, qui, les uns comme les autres, doivent donner le meilleur d'eux-mêmes afin que la livraison des bateaux ne souffre de retard, si minime soit-il.

L'intérêt de l'U.R.S.S. passe avant toutes autres considérations.

HONGRIE

La "liberté" de la presse ou la délation organisée

« C'est le 1^{er} février 1942, écrit M. Mihalyki, ancien ministre de l'Information dans le *Magyar Nemzet* (La Nation hongroise) du 1-2-52, que le gage de notre liberté présente, l'organe central du Parti communiste, le *Szabad Nep* (Peuple libre) a vu le jour. Cette date mémorable est justement appréciée par notre gouvernement, qui a consacré le 1^{er} février de chaque année à la commémoration de cet événement. »

Cette année, en raison de ce 10^e anniversaire, le 1^{er} février, jour de la presse a été fêté en Hongrie avec une particulière ampleur. Et ce fut l'occasion par les journalistes conformistes comme il se doit, de célébrer à l'envi ce qui leur appa-

rait comme la grande trouvaille du communisme en matière de presse, les correspondants il faudrait dire les délateurs de presse.

C'est le *Szabad Nep* du 31 janvier qui a donné le ton, dans un article dont le titre célèbre la presse « outil grandiose de la critique exprimée par les masses ». On y vante ces correspondants bénévoles qui, par des « lettres au journal » appellent l'attention des responsables sur les fautes, les déficiences, qu'ils ont constatées dans leurs villages, leurs usines ou leurs bureaux.

« La classe des travailleurs a la possibilité par bien des voies différentes d'exprimer sa critique, de prendre sa part de responsabilité dans

le régime. Mais le « Mouvement des correspondants locaux » assure aux masses une nouvelle possibilité, toute spéciale, pour élever leur voix. Ce mouvement leur assure le droit et la possibilité d'exprimer d'une manière directe, leur opinion à la presse et de donner la plus grande publicité à l'avis des masses les plus importantes, pour corriger réellement les erreurs commises. C'est pourquoi il faut reconnaître que ce mouvement de correspondance directe est un des moyens d'assurer la véritable démocratie au sein du Parti même. « La critique est la base du Parti bolchévik » disait Staline et c'est pourquoi notre Parti ne pourrait exister, sans cette critique qui, souvent, doit être une autocritique. Lénine et Staline ont maintes fois exprimé leur opinion, que le « contrôle d'en bas » doit être considéré comme extrêmement important. Maintenant nous voyons nous-mêmes combien ils ont raison. Dans les usines d'électricité Ganz, par exemple, on a omis de corriger le gaspillage effréné du matériel. Une lettre d'un correspondant local a attiré l'attention sur ces faits, une investigation a suivi et on a découvert que le chef du dépôt, était un « ennemi intérieur » qui sabotait. Les ouvriers, les paysans sont à même, au cours de leur travail quotidien, d'observer maints petits détails, qui ne sont visibles que sur place. Le Parti, le Gouvernement ne peuvent les apprendre que d'eux. C'est pourquoi, pour le contrôle du Parti et du Gouvernement, le mouvement des correspondants locaux est une aide fort précieuse. Ce mouvement est une victoire du socialisme, car, auparavant, quand est-ce qu'un mineur ou un travailleur d'acier, aurait eu l'idée d'écrire une lettre à un journal, démontrant les fautes de son usine ? Le « Mouvement des correspondants locaux » est une école formidable qui enseigne la vigilance aux masses. C'est pourquoi nous saluons la Conférence des correspondants locaux qui s'inaugure demain comme une station importante sur notre voie. »

On reconnaît là une pratique soviétique très ancienne — dans laquelle on peut voir à la fois une soupape de sûreté et un excellent moyen de contrôle pour les dirigeants. Car ceux-ci, si dictatoriaux qu'ils soient, et justement parce qu'ils sont dictateurs, sont les plus mal renseignés des hommes. L'immense foule des bureaucrates qui les sert ne leur fait connaître que ce qu'elle juge bon de leur dire. Le Parti lui-même ne peut pas tout voir, et il ne dit pas, lui non plus, toujours tout. D'où la nécessité de faire appel à la délation, anonyme on non.

Quant à l'importance de ce mouvement des correspondants de presse, on en jugera par ces quelques chiffres : d'après le *Magyar Nemzet* du 3 février, le *Szabad Nep* aurait reçu 27.408 lettres en 1950 et 35.426 en 1951, environ 100 par jour.

Pour mieux glorifier ces nouvelles pratiques, une Conférence des Correspondants locaux s'est tenue à Budapest qui a réuni plus de 500 de ces épistoliers bénévoles. Marton Horvath, membre de la Commission Politique du Parti des Travailleurs y a prononcé un discours soulignant que « nous mènerons une lutte acharnée contre toute mesquinerie tentant d'entraver l'essor du « Mouvement des Correspondants » soit par crainte de la vérité, soit par intérêts personnels, et égoïstes. »

Le *Magyar Nemzet* du 7 février, sous la plume de son rédacteur, M. Georges Parragi, publie sur le même sujet un article de fond, qui montre combien l'esprit des « Correspondances locales » a changé la vie du pays. L'article porte le titre « Nouvelle vie hongroise » :

« Cette conférence a démontré, que depuis la libération, notre patrie n'a pas seulement changé du point de vue économique, mais que tout l'esprit du pays est en voie d'être changé à fond. Dans le village le plus éloigné de la capitale, par les contact de ces correspondances locales, par la possibilité que chaque paysan, chaque ouvrier a d'exprimer sa critique dans la presse, l'homme nouveau s'est formé, la société est complètement changée. Nous, les journalistes, saluons ce Mouvement des Correspondants locaux comme une victoire de la liberté de la presse. »

Et le *Szabad Nep* du 9 février dans son éditorial constate que la « Conférence a intensifié l'intérêt du pays entier pour le Mouvement des Correspondants locaux et le nombre des lettres, déjà au cours des premiers jours de la Conférence, augmentent de jour en jour. Mais pour que le travail des correspondants prenne l'essor voulu, il faut que les Comités locaux du Parti leur assurent tout l'aide et tout l'appui nécessaires. Il faut bien reconnaître, qu'il y a eu des Comités locaux du Parti qui n'ont pas reconnu l'importance politique de ces correspondances et considèrent le travail des correspondants locaux, comme encombrant et inutile. »

Décidément, la conception soviétique de « l'homme nouveau » est bien déroutante : elle tend à faire des mérites de ce que nous avons l'habitude de considérer comme des lâchetés, voire des ignominies.

Silence

sur la Conférence de Londres

La presse hongroise n'a à peu près rien publié sur la Conférence qu'ont tenue à Londres en janvier dernier des représentants des différentes émigrations. On n'y a lu sur le sujet que la protestation du gouvernement de Budapest à Londres contre la réunion de la Conférence et un éditorial du *Magyar Nemzet* du 13 février sous le titre « Conférence des auteurs de guerre à Londres ».

Ni la protestation, ni l'article ne contiennent un seul nom.

Il semble que le régime ait changé de tactique à l'égard des émigrés. Au lieu d'insulter nominativement ceux qui ont choisi la liberté, il fait sur eux le silence : sans doute craint-il de les rendre populaires, et il préfère laisser le temps et l'oubli faire leur œuvre.

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

ROUMANIE

La Milice, organe de délation et de répression, est la base la plus solide de la République

La presse roumaine a célébré le troisième anniversaire de la création de la Milice « nouvelle institution de notre Etat de démocratie populaire, écrit-elle, qui défend avec tenacité et dévouement les conquêtes et les libertés démocratiques des travailleurs ».

A cette occasion, le directeur général de la Milice, le général de division Pavel Cristescu a publié dans *Scantéia* le 23 février un long panégyrique de l'œuvre entreprise par la République roumaine.

« Le Parti communiste roumain et le gouvernement de la République populaire roumaine ont confié à la Milice la mission d'assurer l'ordre et la tranquillité publique, d'organiser et exécuter la défense de la propriété socialiste, de défendre les droits et les libertés conquises par le peuple travailleur. »

« Avec l'aide illimitée de l'Union Soviétique, les travailleurs, dirigés et conseillés par le Parti, ont obtenu de grands succès sur la voie de la réalisation du grandiose plan quinquennal et du plan d'électrification. Sur les terres de notre pays poussent les constructions du socialisme : le canal Danube-Mer Noire, l'hydrocentrale « V. I. Lenin » de Bicaz, « La maison de Scanteia » et autres. Des combinats d'usines et de nouvelles fabriques sont édifiés. Le mouvement culturel se trouve en plein développement. Dans nos villages s'est levée l'aurore d'une vie « nouvelle ». Des milliers et des dizaines de milliers de familles de paysans pauvres et moyens, se sont engagées sur la voie indiquée par le Parti, sur le chemin de la transformation socialiste de l'agriculture. »

« Pendant tout ce temps, la Milice s'est identifiée avec les idéaux de ceux qui construisent une vie nouvelle dans notre pays. Elle s'est avérée être un organisme vigoureux et combatif de l'appareil de l'Etat. Sa composition, son organisation son « style » de travail, en font un appareil unitaire, soudé sur la base d'une ferme discipline. »

« Les miliciens ont vaincu et vaincront toutes les difficultés, parce que dans leurs cœurs « brûle » la flamme de l'amour de la patrie, parce que les organisations de parti les ont éduqués et les éduquent dans l'esprit du dévouement envers le

peuple travailleur et dans la haine implacable envers l'ennemi de classe.

« La Milice se différencie totalement de la police et de la gendarmerie du passé, parce qu'en opposition à ces organismes odieux d'oppression elle défend les intérêts des masses populaires, elle est « aimée » du peuple et liée à lui. »

« Alors que la police de n'importe quel pays capitaliste s'impose à l'aide des matraques, des gaz lacrymogènes, des mitrailleuses et des machines blindées, l'autorité de la Milice, ainsi que de tous les organismes de défense de l'ordre et de la tranquillité publique des pays dans lesquels les peuples ont pris en mains leur propre destin, est fondée sur le fait qu'elle est issue des masses et qu'elle défend les intérêts les plus chers des travailleurs. »

« La Milice défend les biens du peuple travailleur, elle veille à la défense des libertés conquises et frappe sans ménagement l'ennemi de classe, les voleurs, les dilapidateurs, les escrocs, et tous ceux qui attentent à la propriété d'Etat. »

La Milice, selon le général Cristescu, ne dédaigne pas l'aide apportée par une délation organisée.

« Les succès obtenus par la Milice contre l'ennemi de classe sont dus à sa liaison avec les masses populaires, desquelles elle a reçu et reçoit une aide illimitée. »

Mais si tout n'est pas parfait encore dans le fonctionnement de la Milice, ce ne sont pas les bonnes excuses qui manquent.

« Dans le travail de la Milice, il persiste encore des insuffisances. On n'a pas éliminé des organismes de la milice certaines attitudes bureaucratiques. De plus l'absence du sentiment de vigilance ou de responsabilité dans certaines unités et chez certains cadres, empêche que toutes les missions soient menées à bonne fin. »

« Il est de notre devoir, à tous, de lutter énergiquement pour supprimer ces défaillances qui empêchent l'accomplissement des tâches qui nous incombent. »

C'est une menace qui a, du moins, le mérite de n'être pas déguisée.

POLOGNE

La nouvelle Constitution

A la fin de janvier dernier, les quotidiens et hebdomadaires gouvernementaux ont annoncé, en gros titres, « la grande discussion nationale » sur le projet de la nouvelle constitution. La Commission intéressée, dirigée par le président Biérut et le Bureau politique du Parti Ouvrier Unifié, donnent le ton en publiant des communiqués sur « la grande Charte des réalisations victorieuses et des conquêtes sociales du peuple laborieux de Pologne, affermisses pour toujours. »

C'est le 27 janvier 1952 que fut publié le projet de constitution, après 8 mois d'un travail « aride » de la Commission. Dès le lendemain, la presse parlait d'« un intérêt extraordinaire » que la population portait à ce projet. Et de publier des opinions, émanant des différents milieux, y compris ceux dont l'attitude farouchement hostile au régime de Varsovie est connue depuis longtemps, tels que dans les bassins miniers de Dombrowa et de Silésie.

Tout cela fait partie des clichés communistes répandus et propagés pour créer l'atmosphère d'« allégresse ». Le fait est que la population s'intéresse à la nouvelle constitution, mais pour des raisons bien différentes de celles invoquées par les stalinien. Les Polonais craignent que cette constitution ne rapproche le moment de l'incorporation de la Pologne à l'Union Soviétique. L'accent qui y est mis sur « l'indépendance et la souveraineté » de la nation polonaise ne peut rassurer personne. Les nations ukrainienne et blanc-russienne n'ont-elles pas — de l'avis des communistes — « l'indépendance et la souveraineté » ?

La « discussion nationale », qui va se prolonger jusqu'au 6 avril prochain, sera pour les communistes, le prétexte à la propagande et à l'agitation. A cette occasion, ils vont discipliner davantage leurs hommes, choisir de nouveaux « agitateurs » zélés, capables de tout, alors qu'un certain nombre d'« ennemis du peuple » prendra le chemin des prisons et des camps.

Origine de la nouvelle Constitution

Evidemment, la nouvelle Constitution polonaise emboîte le pas à celle promulguée en U.R.S.S., en 1936. Dans le jargon communiste cela s'appelle « puiser l'inspiration dans la Constitution stalinienne et dans l'enseignement stalinien sur les constitutions socialistes » (Cf. la revue *Nowe Drogi* (Les Nouvelles Voies), n° 6 (30), novembre-décembre 1951, p. 84).

On peut cependant se demander, pourquoi elle est mise en application seulement aujourd'hui.

Il y a un an, M. Biérut avait annoncé que la nation polonaise était en train de « se transformer en une nation socialiste ». Cela signifiait tout simplement que l'Etat avait mis suffisamment la main sur les secteurs essentiels de l'économie nationale et qu'il disposait à sa guise des millions de salariés. Voici les chiffres :

Année	Part de la production industrielle étatisée et « coopérative » par rapport à la production industrielle globale.	Part du commerce « socialisé » par rapport au chiffre global d'affaires (marché au détail)
1947	82,6%	28,7%
1948	85,5%	37,8%
1949	89,1%	55,7%
1950	93,9%	82,7%
1951	environ 96,0%	environ 93,0%

(Ce tableau accompagne l'article de François Blinowski, membre du Comité central du Parti Ouvrier Unifié, intitulé « La Nation qui devient socialiste », reproduit par la Trybuna Ludu du 4 février 1952).

Autrement dit, au cours de quelques années, l'Etat a exproprié, presque la totalité des petits industriels et commerçants ainsi que les artisans, en mettant la main sur leurs ateliers de production. En même temps, il aboutit à une impitoyable prolétarianisation de toute la population urbaine et d'une partie de la population rurale. Le nombre global des salariés, en dehors de l'agriculture, a atteint, à la fin de 1951, 5.200.000 individus. La grande et la moyenne industries ont occupé l'année passée, environ 1.900.000 personnes et le bâtiment, 633.000 personnes.

Toute cette masse de citoyens est soumise directement à l'Etat lequel devient ainsi propriétaire de tous les établissements de travail, employeur et législateur. En même temps, les or-

ganisations professionnelles des salariés se trouvent aux mains de l'Etat. De ce fait, il n'y a plus de défense des travailleurs, ni de juridiction prudhomale.

De même, au cours de ces dernières années, l'Etat s'est installé plus solidement à la campagne, obligeant la population rurale à se plier à sa domination absolue.

La nouvelle Constitution enregistre et confirme ces transformations effectuées dans ces domaines en les appelant « les transformations révolutionnaires ».

Une contre-révolution couverte par la phraséologie de la loi.

Le préambule du projet de Constitution proclame :

« La République Populaire Polonaise est une république du peuple laborieux. »

Le paragraphe 2 de l'article 1^{er} stipule : « Dans la République Populaire Polonaise le pouvoir appartient au peuple laborieux des villes et des campagnes. »

Selon le préambule, cette République doit « réaliser les idées émancipatrices des masses laborieuses polonaises ». Plus loin, on peut lire : « A la suite des luttes révolutionnaires et des transformations, le pouvoir des capitalistes et des hobereaux fut aboli ; l'Etat de démocratie populaire s'est consolidé et, à présent, se forme et se fortifie un nouveau régime social correspondant aux intérêts et aux aspirations des plus larges masses populaires. »

Le projet de Constitution ne fait aucune allusion au mono-partisme. Aussi, l'article 2, considéré abstraitement, sans rapport avec la situation réelle, prend-il dans le texte, un sens très éloigné de la réalité. En effet, il stipule :

« 1. — Le peuple laborieux exerce le pouvoir par l'intermédiaire de ses représentants à la Diète de la République Populaire Polonaise et aux conseils nationaux élus au suffrage universel, égal, direct et au scrutin secret. »

« 2. — Les représentants du peuple à la Diète de la République Populaire Polonaise et aux conseils nationaux sont responsables devant les électeurs et peuvent être révoqués par eux. »

L'article 5 proclame, entre autres affirmations, que « tous les organes du pouvoir exécutif et de l'administration d'Etat sont tenus de rendre compte de leur activité à la nation. »

Il suffit cependant de ne pas perdre de vue que ces stipulations s'accompagnent du principe du mono-partisme pour voir immédiatement combien tout change. Ne fût-ce que pour le scrutin secret, par exemple. Ainsi, n'entrera à la Diète que celui qui possède la « garantie » du Parti, en sera éliminé celui à qui elle est refusée. Cela se passe, certes, en dehors du « peuple laborieux ».

En ce qui concerne les libertés « démocratiques », tant vantées en Pologne communiste, l'article 71 précise :

« 1. — La République Populaire Polonaise assure aux citoyens la liberté de parole, d'impression, de réunions et de meetings, de défilés et de manifestations. »

Belle déclaration, qu'il faut malheureusement interpréter à la lumière de l'article 72, deuxième partie. En effet, l'article 72 stipule :

« 1. — Pour permettre le développement des activités politique, sociale, économique et culturelle du peuple laborieux des villes et des cam-

pagnes, la République Populaire Polonaise assure aux citoyens le droit de coalition. »

Mais il ajoute :

« 2. — *Les organisations politiques, syndicales, professionnelles, les associations des paysans et coopératives, les organisations des jeunes, des femmes, sportives et para-militaires, les sociétés culturelles, techniques et scientifiques, ainsi que les autres organisations sociales du peuple laborieux, rassemblent les citoyens pour une participation active à la vie politique, sociale, économique et culturelle.* »

C'est donc avec l'aide de ces organisations agréées que doit se réaliser le postulat de l'article 5, à savoir : « *tous les organes du pouvoir exécutif et de l'administration d'Etat appuient leur activité sur une collaboration, consciente et active, des plus larges masses laborieuses.* » Le même principe est prôné par l'article 43 qui définit le rôle des commissions des conseils nationaux : « *elles maintiennent un lien constant et étroit avec la population, la mobilise pour coopérer à la réalisation des tâches des conseils nationaux.* »

Il est piquant de faire un parallèle à ce sujet.

En 1791, la bourgeoisie victorieuse voulait mettre l'individu face-à-face avec l'Etat en interdisant « toute espèce de corporation de citoyens » (loi Le Chapelier du 17 juin 1791).

Staline agit à l'inverse. A l'aide des organisations étatisées, il isole l'individu, face à l'omnipotent Etat moderne. Devant celui-ci, l'homme n'est pas en mesure de se défendre, il peut tout juste « collaborer » avec lui. Le paragraphe 3 de l'article 72 est assez explicite à ce sujet :

« 3. — *Il est interdit de former des associations et de prendre part à des associations dont le but ou l'activité portent atteinte au régime politique et social ou à l'ordre établi de la République Populaire Polonaise.* »

Quelques constatations d'intérêt sociologique s'imposent pour conclure ce chapitre.

Ce qui frappe dans le projet de la nouvelle constitution c'est que la collectivité tout entière y est considérée comme le principal ennemi de l'Etat. D'abord, parce que le législateur apporte des entraves au libre développement de l'infrastructure sociale. Ensuite, parce qu'il empêche cette dernière d'avoir ses propres superstructures organisées et ne reconnaît que celles, artificiellement, créées par l'Etat. Enfin, en dernière analyse, la collectivité, ses besoins et ses aspirations sont à bon escient écartées du champ visuel du législateur communiste qui les ignore.

Le droit de propriété

Aucune constitution bourgeoise ne consacre tant de place au droit de propriété que celle issue d'une démocratie populaire. En effet, il y en a de cinq sortes : 1) propriété d'Etat ; 2) propriété « coopérative » ; 3) propriété individuelle ; 4) propriété du petit producteur ; 5) la propriété capitaliste du koulak (et de ses pareils).

Les deux dernières sont évidemment condamnées à disparaître comme il s'ensuit de l'article 3, aliéna 4 :

« *La République Populaire Polonaise limite, repousse et liquide les classes sociales vivant de l'exploitation des ouvriers et des paysans.* »

Le petit producteur qui n'emploie chez lui aucun salarié pourra jouer encore pendant un certain temps de sa propriété, conformément à l'article 12 :

« *Le République Populaire Polonaise reconnaît et protège, en vertu des lois en vigueur, la propriété privée et le droit d'héritage de la terre, des bâtiments et des autres moyens de production des paysans, des artisans et des travailleurs à domicile.* »

Or, le droit à la propriété individuelle, si important pour les technocrates et les hauts fonctionnaires de la bureaucratie du Parti et de l'Etat, est formulé d'une façon bien différente :

« *La République Populaire Polonaise garantit l'entière protection ainsi que le droit d'héritage à la propriété individuelle des citoyens* » (Article 13).

La propriété « coopérative » bénéficie des droits plus étendus, puisque l'Etat lui « assure la protection et la sauvegarde particulières » (article 11).

Les plus grands droits sont garantis à la propriété d'Etat, « la forme la plus élevée de la socialisation des moyens de production. »

L'article 8 le stipule avec précision :

« *Le bien national... bénéficie d'une sollicitude et d'une protection particulières de l'Etat ainsi que de tous les citoyens.* »

Et l'article 77 le complète :

« 1. — *Tout citoyen de la République Populaire Polonaise est tenu de veiller sur la propriété sociale et de l'affermir, en tant que base inébranlable du développement de l'Etat, source des richesses et de la force la Patrie.*

« 2. — *Les personnes qui font du sabotage ou de la diversion économique, ou portent atteinte d'une toute autre manière à la propriété sociale, seront punies avec toutes les rigueurs de la loi.* »

Une nouvelle classe de privilégiés.

L'Etat communiste favorise l'éclosion d'une nouvelle classe composée de petits et de grands desservants des institutions staliniennes. Et même le projet de constitution n'hésite pas à leur consacrer les passages spéciaux. Voici le paragraphe 2 de l'article 14 : « *Les travailleurs de choc sont entourés de l'estime générale de la nation.* »

De ce fait, une obligation à caractère moral devient ici l'obligation juridique. Les conséquences de cette clause sont très importantes au point de vue juridique, sociologique et économique. En effet, sans parler de multiples autres privilèges, il suffira de rappeler qu'en 1949, 20.000 « travailleurs de choc méritants », soit 0,5 % de l'ensemble des travailleurs, accaparaient au moins 5 à 6 % de la masse totale des salaires (Cf. J. Malara et L. Rey, *L'Ouvrier Polonais sous la terreur communiste* (en polonais), p. 16). Voilà donc l'aspect concret du principe « *chacun selon ses capacités, à chacun selon son travail* », dont parle le paragraphe 3 de l'article 14.

L'article 65 mentionne les autres groupes privilégiés :

« *La République Populaire Polonaise entoure d'une protection spéciale les intellectuels créateurs — travailleurs de la science, de la culture, de la littérature et de l'art — ainsi que les pionniers du progrès technique — les rationalisateurs et les inventeurs.* »

En fait le Polonais moyen doit travailler pour les nombreux groupes de privilégiés et pour les besoins de la machine de guerre. C'est lui que visent les autres clauses de la nouvelle Constitution que nous citons pour conclure :

« *Le travail, constitue le droit, le devoir et une question d'honneur de tout citoyen. C'est par son*

travail et en appliquant la discipline du travail, par l'émulation au travail et le perfectionnement de ses méthodes que le peuple laborieux des villes et des campagnes consolide la force et la puissance de la Patrie, accroît le bien-être de la nation et fait avancer la réalisation complète du régime socialiste » (Article 14, paragraphe 1).

« Le citoyen de la République Populaire Polonaise est tenu de se conformer aux prescriptions de la Constitution et aux lois, ainsi qu'à la discipline socialiste du travail, de respecter les principes de la vie sociale et d'accomplir consciencieusement les devoirs envers l'Etat » (Article 76).

LE COMMUNISME EN ASIE

JAPON

Le jeu stalinien : ouvertures commerciales

D'un article publié dans le *New Leader* du 4 février 1952 par Takeo Naoi, nous extrayons les informations et les commentaires suivants :

« Un des plus difficiles problèmes auxquels le Japon aura à faire face après la ratification du traité de paix, sera celui de la conquête de son indépendance économique. A part les dépenses découlant du traité (réparations, règlement des dettes étrangères, participation au maintien des forces de défense américaines dans les îles, augmentation des forces de sécurité nationales), le Japon devra importer 20 % de ses besoins alimentaires. Les charges découlant du traité équivalront à 23 ou 30 % des estimations budgétaires, pour la prochaine année fiscale commençant en avril ; et les achats de produits alimentaires constitueront 25 % des importations totales du pays.

« Dans ces circonstances, il est d'une nécessité vitale, pour le Japon, d'intensifier sa production et ses exportations ; son avenir dépend nettement de son commerce extérieur. A présent, la production industrielle est à 150 % environ du niveau d'avant-guerre (1934-36). Cependant, les importations durant 1951, ne furent que de 55 % et les exportations que de 31 % du montant d'avant-guerre.

« La Chine se profile inévitablement sur toutes les discussions japonaises qui ont trait au commerce extérieur et une sorte de nostalgie pour les heureux jours d'avant la guerre s'attarde au milieu des conditions complètement différentes du présent. L'industrie de l'acier japonaise, en particulier, était presque complètement dépendante de la Chine pour son fer et son coke. Aujourd'hui, ces matières premières doivent être importées des Etats-Unis et le coût du fret est élevé.

« C'est une situation que les Soviétiques se devaient d'exploiter.

« Le numéro du *Nouvel An des News* fait un appel pour la fin de la guerre froide et pour la reprise de relations économiques normales entre l'Est et l'Ouest. En avril prochain, 400 délégués du monde entier, se rendront à Moscou, pour y discuter des possibilités du commerce est-ouest. Le Japon est un des premiers objectifs des manœuvres soviétiques.

« En octobre dernier, le représentant commercial des Soviétiques, Domytnitsky, se rendit au Japon. Il discuta des perspectives commerciales avec les membres des divers partis et déclara que l'U.R.S.S. était prête à livrer du coke à 10 dollars la tonne, soit le tiers des prix courants américains. L'apparition de Domytnitsky et ses propositions commerciales firent sensation dans les cercles d'affaires japonais.

« Le 7 novembre, l'Ambassade soviétique envoya des invitations pour la célébration du trente-quatrième anniversaire de la Révolution bolchévique à un certain nombre de personnalités japonaises. La liste des invités comprenait non seulement les membres du Cabinet et de hauts fonctionnaires des Affaires Etrangères, mais encore plusieurs hommes d'affaires japonais éminents, tels Gisuke Aikawa, ancien président de l'Industrie lourde de Mandchourie et Tanzan Ishibashi, ancien ministre des Finances. Autrefois, des invitations de ce genre étaient adressées d'abord à des communistes et à des fellows-travelers, rarement à des leaders gouvernementaux et jamais à des industriels.

« Peu de temps après, Domytnitsky fit encore parler de lui, en acceptant une invitation à dîner de l'Oriental Economist, contrepartie du londonien Economist, avec sept industriels japonais des plus importants. Etaient présents Ishibashi et Aikawa, récents bénéficiaires de l'hospitalité russe, Kyuro Kano, banquier internationalement connu et conseiller de la New York City Bank et Shozo Murata, ancien président de la Osaka Marine Co. Domytnitsky fut de très bonne humeur et, à la fin du dîner, exprima de jolies pensées sur la valeur de ces conversations intimes qui « approfondissent la compréhension mutuelle et la bonne volonté ».

« Un des principaux sujets de conversation à ce dîner fut la conférence économique mondiale d'avril prochain à Moscou. Des invitations ont déjà été envoyées à dix professeurs et économistes japonais, tous socialistes de gauche et bien connus pour être les avocats fervents du commerce avec la Chine communiste. En plus, deux industriels ont été invités, mais l'un d'eux a refusé.

« Mais l'événement le plus spectaculaire pour la propagande soviétique au Japon survint, il y a juste un mois, sous forme d'un message spécial de *Nouvel An* émanant de Staline lui-même, dans lequel le dictateur soviétique exprimait sa « profonde sympathie » pour le peuple japonais « maintenant souffrant sous l'occupation étrangère ». En dépit de la tendre sollicitude de Staline, ce message souleva peu d'enthousiasme dans un pays auquel la Russie diffère toujours de rendre plusieurs centaines de milliers de Japonais prisonniers de guerre. Néanmoins, ce message et l'attribution du prix Staline « de la Paix » (100.000 roubles) à Ikuro Oyama, chef du Comité japonais pour la Défense de la Paix, vont dans le sens de la campagne communiste pour aiguillonner le sentiment anti-américain du Japon. »

LA VIE EN U.R.S.S.

Le meilleur enseignement du monde

Dans son éditorial du 7 février, le *Troud* glorifie « le puissant développement de la culture soviétique », en soulignant que 57 millions de personnes ont bénéficié en 1951 de l'enseignement soviétique sous les formes les plus diverses.

Nous n'entendons pas contester ce chiffre, encore qu'il serait intéressant de savoir de quelle manière ce recensement a été effectué, comment on a dénombré élèves, étudiants, auditeurs des cours du soir, etc., si l'on s'est borné à faire état des seules inscriptions sans vérifier la régularité de la fréquentation, etc., etc. Demandons-nous simplement de quelle qualité est l'enseignement prodigué à ces 57 millions de personnes. Ne parlons pas de la qualité intellectuelle — si l'on ose dire — puisque l'endoctrinement à sens unique est du bourrage de crânes bien plus que de l'enseignement, et que les falsifications ne se comptent plus dans la « science » soviétique. Que vaut un « enseignement » dont les victimes croient dur comme fer que toutes les inventions et toutes les découvertes — qu'il s'agisse de la géographie, de la physique, de la chimie, de l'astronomie, de toutes les sciences appliquées, depuis le sous-marin jusqu'à l'avion — sont dues à des Russes ? Que vaut un enseignement qui, en histoire, supprime purement et simplement des personnes gênantes et attribue des mérites inexistantes au despote à encenser ?

Ce n'est donc pas sous cet angle-là que nous parlons de la « qualité » de l'enseignement soviétique, mais sous celui, bien plus modeste, des moyens matériels, des indispensables accessoires. Nous avons parlé à plusieurs reprises de l'insuffisance et du mauvais état des bâtiments scolaires. La situation n'est pas meilleure en ce qui concerne les manuels. Voici ce qu'on lit à ce sujet dans les *Izvestia* du 19 février, dans une correspondance de Riga :

« La situation est extrêmement mauvaise quant aux manuels de langue russe et de langue lettone. Les élèves des écoles secondaires n'ont pas de grammaire russe. »

S'en prenant à une chrestomathie récemment éditée, l'auteur de l'article lui reproche de ne rien publier contre les anciens dirigeants lettons.

Dans les textes de ce livre, on cherche en vain des mots comme « koulak » et « kolkhoze ». « Les traductions lettones des classiques de la poésie russe sont à un niveau extrêmement bas. »

Puisqu'il s'agit de la Lettonie, on pourrait supposer que les défauts dénoncés tiennent dans une large mesure à la résistance passive que les intellectuels non encore exterminés de ce pays opposent à la russification imposée par le conquérant et oppresseur. Or, il ne s'agit pas que de la Lettonie, et il ne s'agit pas non plus de la seule qualité des manuels. Le vrai problème est bien plus grave : « on ne trouve pas de manuels scolaires dans le commerce ! »

Le *Troud* du 3 février publie une correspondance de Dniépropétrouïsk qui, après avoir énuméré toutes les démarches infructueuses faites auprès d'innombrables services pour trouver des manuels d'algèbre, de chimie, d'allemand, de physique, de darwinisme et de littérature ukrainienne, constate que les élèves de l'enseignement post-scolaire « se dispersent » faute de pouvoir consolider grâce aux manuels ce qu'ils ont appris dans les cours. On est donc sans manuels alors que, comme l'observe le correspondant, « la moitié de l'année scolaire est déjà passée »...

On dira que Dniépropétrouïsk est loin du centre et que ce n'est peut-être qu'une exception. Mais voici Moscou, la capitale ! Le *Troud* du 8 février révèle que dans certains arrondissements de Moscou :

« une partie considérable des élèves n'ont pas encore de manuels de mathématiques, de physique et de littérature. »

Tout cela n'empêche nullement les *Izvestia* du 16 février, en exaltant « l'essor culturel des démocraties populaires » de dire :

« Tant dans leur développement économique que dans leur édification culturelle, les travailleurs des démocraties populaires se servent de la riche expérience de l'Union Soviétique et s'appuient sur son soutien fraternel. »

On vient de voir ce qu'est cette « riche expérience » ; on sait depuis longtemps en quoi consiste le « soutien fraternel ».

Productivité soviétique

Comme chacun sait, l'industrie soviétique est la plus puissante et la plus productive du monde. En voici quelques récentes illustrations.

Un long article de la *Pravda* (4 février) critique la mauvaise organisation du travail dans l'usine « Biélinkselmach » importante fabrique de machines agricoles à Penza, qui « travaille avec des méthodes technologiques mises au point il y a dix ans. »

« La technologie arriérée occasionne un pourcentage élevé de rebut dans les ateliers de fonderie. »

« ... Par la seule liquidation du rebut la fabrique aurait pu sortir l'année dernière un milliard supplémentaires de semoirs... L'outillage vieilli et de mauvaise qualité et le large recours au travail manuel même là où on pourrait facilement

employer des machines, empêchent l'introduction d'une technologie avancée. »

De tels faits ne se rencontrent pas qu'à Penza. Les *Izvestia* du 15 février mentionnent toute une série d'exemples de mauvaise organisation du travail, en Arménie, à Briansk, à Stavropol :

« Le ministère de l'Industrie forestière d'Arménie n'a pas pris à temps les mesures susceptibles d'assurer l'utilisation effective des nouvelles machines hautement productives dont s'équipent présentement les entreprises. Il n'a pas installé à temps les services de réparation, de sorte que les machines se trouvent arrêtées pendant longtemps à la suite des avaries les plus insignifiantes... »

« A la cimenterie de Briansk le directeur ne se soucie guère d'assurer la coordination du travail de tous les ateliers de la fabrique. On a commen-

cé par les travaux d'aménagement les plus faciles. Ainsi il s'est créé une disproportion entre la puissance des différents ateliers. Les ateliers de broyage insuffisamment équipés n'envoient aux fours que la moitié de la matière que la capacité de ceux-ci peut absorber...

« Le Soviet régional de Stavropol ne s'occupe guère du développement de l'élevage... L'année dernière, de même que pendant les années précédentes, en dépit des ressources fourragères suffisantes de la région le plan relatif à l'approvisionnement en gros fourrage n'a été réalisé qu'à 33 %. Dans beaucoup de kolkhozes et leurs pâturages, se reproduisent les erreurs des années précédentes, erreurs condamnées maintes fois dans les motions du Comité Exécutif et du Soviet régional. »

La Pravda du 17 février s'en prend aux entreprises de la ville de Gorki :

« Dans beaucoup d'entreprises de la ville de Gorki, gros centre de la construction mécanique, on est loin d'utiliser pleinement les richissimes ressources et possibilités de réduire le travail nécessaire à la fabrication. Même dans une entreprise aussi modernisée que la fabrique d'automobiles « Molotov » on a employé à la production de chaque voiture légère du type « Pobiéda » cinq hommes de trop... Dans cette fabrique, la part du travail manuel est très élevée dans la pro-

duction des carrosseries. Il en résulte que le travail nécessaire à la fabrication des carrosseries est de beaucoup supérieur aux prévisions du plan. Le prix de revient est élevé. »

« Il en est de même dans d'autres ateliers. On y a résolu la tâche compliquée consistant à installer un dispositif automatique pour l'assemblage et le montage des radiateurs. Ce dispositif a été construit voici deux ans ; il pourrait remplacer le travail de 60 hommes. Mais sa mise au point s'est tirée en longueur, et on continue de travailler selon la vieille méthode. »

Les passages cités confirment une fois de plus ce que nous ne cessons de répéter : la technique, si parfaite soit-elle, ne vaut que par les hommes qui s'en servent. Le gros de la population russe n'était pas préparé pour appliquer judicieusement des méthodes et pour se servir d'engins qui ne sont d'un rendement supérieur qu'entre des mains expertes.

Aussi est-on plus que fondé à être sceptique en lisant les chiffres sans fondement dont font état les statistiques soviétiques quant à l'accroissement de la productivité. A la lumière de ces aveux de la presse stalinienne, les rodmontades sur Païde » et sur « l'appui » dont l'U.R.S.S. fait « bénéficier » les nations gravitant dans son orbite acquièrent toute leur valeur et toute leur saveur.

La vie de tous les jours

Le Troud du 1^{er} février cite dans son éditorial ces phrases prononcées par Staline en 1934 :

« Ce n'aurait pas été la peine de renverser le capitalisme en octobre 1917 et de construire le socialisme pendant un certain nombre d'années, si nous ne tendions pas à ce que les gens vivent chez nous dans l'abondance. Le socialisme n'est pas la misère et le dénuement, mais l'anéantissement de la misère et du dénuement, l'organisation d'une vie opulente et civilisée pour tous les membres de la société. »

Voici comment la presse russe des jours suivants illustre cette vie « opulente et civilisée » telle que la mènent les sujets soviétiques trente-quatre ans après la révolution d'octobre.

« Dans la station de machines et de tracteurs de Kislakovsk (région de Krasnodar), écrit le Troud du 2 février, on n'utilise pas, d'année en année, les sommes destinées à la réparation des immeubles d'habitation. Dans la station de Milovanovsk on n'a procédé à aucune réparation depuis de longues années. Même situation dans la M.T.S. de Tiomriouk. Dans les M.T.S. de Tiéoutchéje, de Biéloriéchié, de Konokov, les habitations des tractoristes et des mécaniciens des moissonneuses se trouvent depuis longtemps dans un état délabré. A Sokolovsk et à Korénovsk les immeubles ne sont toujours pas construits et les ouvriers habitent à plusieurs kilomètres du lieu de leur travail. »

A Pachkovka, « on ne donne aux ouvriers les vêtements de travail qu'après maintes tribulations ; la construction des bains n'est toujours pas achevée. »

« Depuis un an le praesidium du Comité régional a discuté deux fois des conventions collectives... Après la signature et l'enregistrement des conventions, personne au Comité ne s'en est plus occupé. »

La situation n'est pas plus belle chez les mineurs de Krivoi-Rog, à en croire le Troud du 5 février :

« Ni le Soviet municipal, ni les trusts miniers ne se soucient des transports en commun... Dans la banlieue s'étendent de petits bourgs ouvriers jusqu'à une circonférence de trente kilomètres ; la moitié de la population de la ville y habite. Il n'y a que deux trains par jour, reliant la ville aux mines. Pour atteindre la station la plus rapprochée, il faut faire souvent 4 kilomètres à pied.

« ... En 1948 on a projeté la construction d'une ligne de tramway de 32 kilomètres. Mais jusqu'ici le service du ministère intéressé n'a ni autorisé ni repoussé ce projet. On a envisagé une ligne de trolleybus ; depuis plus de trois ans la question reste sans solution. Il n'y a ni trolleybus ni tramway... Chaque jour des milliers de personnes doivent faire à pied de nombreux kilomètres... »

Les Izvestia du 10 février brossent un tableau édifiant de la situation dans la région de Tioumensk (Sibérie) :

« Les organismes commerciaux ne tiennent pas compte des besoins de la population. On nous a envoyé, l'an dernier, des cotonnades imprimées pour 2 millions et demi de roubles de moins que nous n'avions commandé, et de la toile à linge pour 2 millions de roubles en trop... L'industrie locale nous a livré, l'an dernier, 10.000 tables, 15.000 chaises, 7.000 colliers de bois (pour chevaux), 2.500 charrettes de moins qu'elle ne devait fournir... Nous n'avons reçu que la moitié des boîtes en feutre que nous avions commandées. Les chaussures et les produits textiles des articles locaux ne répondent pas à la qualité prescrite par les normes. Les gens ne les achètent pas, la marchandise reste dans les magasins. »

L'auteur de cet article conclut avec résignation : « Cette situation n'est pas particulière à la région de Tioumensk. »

Ainsi qu'il ressort de nos extraits de presse, elle est, en effet, générale. Et pour une fois, Staline avait parfaitement raison en affirmant, en 1934, que ce n'était vraiment pas la peine de renverser le capitalisme pour en arriver là...